

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. CRITICA FILOSOFIEI BURGHEZE PÂNĂ LA DECLARAȚIA P.M.R. DIN APRILIE 1964

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. Critique of the Bourgeois Philosophy up to P.M.R. Declaration of April 1964. This paper continues the previous explorations into the Romanian Marxist-Leninist literature. This time, it was analysed some contributions of the Romanian communist philosophers to the critique of Romanian idealist thought currents.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Dialectical materialism; Historical materialism

Pentru filosofia românească, intervalul de un deceniu și jumătate dintre 1950 și 1964 a fost, cu siguranță, cel mai trist și mai întunecat. Aceasta este epoca în care reprezentanții marxism-leninismului românesc (susținuți viguros de avântul și exemplul „părinților” partinici, tovarășii sovietici) au depus cele mai mari eforturi de a smulge gândirea din fâgașul pe care se dezvoltase natural în ultimul secol și a o reorienta în direcția contrară. A fost o operațiune traumatizantă, și la nivelul indivizilor, și la cel al comunității de limbă, simțire și tradiții care a suportat-o. Condițiile postbelice, excepțional de vitrege, în care se găsea România – ocupație străină, brutală reorganizare politică și administrativă, alterare profundă a structurii societății, desființarea metodică a culturii naționale, represiune continuă – s-au răsfrânt, desigur, și asupra filosofiei românești, care a dispărut rapid ca fenomen socio-cultural. Majoritatea celor care participaseră la el, înainte de război, în calitate de dascăli, autori, cititori avizați, chiar și de simpli amatori, a fost curând arestată; mulți dintre arestați nu s-au mai întors din închisori. Cei care s-au întors, au purtat pentru restul vieții lor cicatricile reeducării.

Desființarea pe căi administrativ-polițienești a curentelor și ideilor aflate în circulație în cadrul filosofiei românești tradiționale nu ducea, se-nțelege, automat, la afirmarea marxism-leninismului. A fost nevoie de muncă suplimentară, reluată, prelungită, pentru impunerea definitivă a noii doctrine, pe baza unei strategii din care făceau parte: „aclimatizarea” principalelor direcții și obiective ale filozofiei sovietice, crearea artificială, chiar forțată, de personalități reprezentative (acestea fiind, cu mici excepții efemere, personalitățile din fruntea partidului, „conducătorii de tip nou” ai proletariatului), de noi instituții în care marxism-leninismul era promovat (școli de partid, publicații, institute etc.), de public nou, receptiv la noua filozofie. Cei cincisprezece ani ai epocii pe care o avem în vedere aici au adăugat imensa lor greutate procesului în desfășurare.

Succesul strategiei depindea și de „critica” permanentă a „ideologiei burgheze”. Asupra acestui aspect ne vom concentra atenția în continuare.

Desigur, rolul permanentei „critici” nu era de a stimula dialogul cu puncte de vedere diferite de cele ale partidului, ci de a **justifica acțiunile întreprinse de**

acesta în vederea preluării și exercitării puterii conform doctrinei marxist-leniniste. „Revoluția” este conceptul cheie în abordarea oricărui alt punct de vedere (economic, politic, filosofic, sau de orice fel ar fi fost el) decât cel comunist. Trecută prin filtrul acestui concept – atent elaborat de conducere și explicit asumat de fiecare membru de partid – orice filosofie se descompune în: *a.* componente care au putut fi integrate de marxism-leninism și *b.* componente care au fost respinse de către acesta. „Și” are aici o funcție disjunctivă: ceea ce este de folos din filosofii trecutului este deja *asimilat*, ceea ce nu a fost asimilat este *dăunător* și trebuie vehement denunțat, respins, nimic. Unele componente sunt mutate (ocazional, periodic sau definitiv) de pe o listă pe cealaltă (ceea ce se petrece în conformitate cu „legile” dialecticii marxiste), iar marxism-leninismul are grijă să-și actualizeze regulat listele, prin procedeul „criticii” precizându-se așadar continuu poziția filozofică a Partidului Comunist.

NOUA „TRADIȚIE MATERIALIST PROGRESISTĂ”

Preocupările timpurii de inventariere și „valorificare” a ceea ce se poate extrage din „gândirea social-politică” românească anterioară preluării totale a puterii de către comuniști, rămânând de folos pentru moment, sunt foarte bine surprinse de antologia:

Texte privind dezvoltarea gândirii social-politice în România (în ajutorul celor ce studiază istoria și istoria filosofiei), Editura Academiei Republicii Populare Române, 1954. Doar pe copertă poartă indicația: Vol. I, unde însă nu mai apare completarea din paranteze a titlului; pagina de titlu, *verso*, informează: „Prezentul volum a fost întocmit de către colectivul de Istoria filozofiei din Institutul de Filozofie al Academiei R.P.R. Au colaborat la culegerea textelor: N. Bolboacă, S. Ghiță, I. Tudor, Fl. Marin, N. Petrescu, I. Verdeș, sub redacția C.I. Gulian”. Tiraj declarat: 2.500 ex.; 412p. Această carte reunește și prezintă autori și bucăți din opere care nu se aflau sub interdicție la momentul respectiv (unele nu mai lungi de trei-patru rânduri). Sunt incluse și texte care, de regulă, nu fac obiectul analizelor filosofice (d.ex. scurte pasaje din documente referitoare la Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan; pasaje din proclamațiile lui Tudor Vladimirescu, pasaje din scrisori ale lui Avram Iancu etc.) sau nu fac parte din arealul cultural românesc, ci numai din cel geografic (d.ex. fragmente ale unor autori maghiari).

Materialele incluse în culegere provin dintr-un larg interval de timp, care se întinde între secolul al XVI-lea și sfârșitul secolului al XIX-lea. Autorii sunt prezentați sumar, școlăresc, în note de subsol de la începutul fragmentelor desprinse din operele lor. Nu există indicații (istorice, filologice), privind proveniența materialelor incluse în volum, modul de selecție a fragmentelor, edițiile folosite etc.

Cu totul neobișnuită la acest volum este Prefața; ea este o critică insistentă și aspră a volumului însuși, precum și a colectivului care l-a realizat. Rezumând,

de fapt, un program și exprimând un imbold în vederea realizării programului, ea merită să fie reprodusă în întregime, ceea ce facem în continuare:

PREFAȚĂ

Unul din aspectele puțin cunoscute și valorificate ale culturii noastre naționale îl constituie tradițiile materialiste progresiste, în gândirea social-politică și științifică. În vremurile grele ale regimului burghezo-moșieresc literatura editată de P.C.R. sau de sub influența acestuia a făcut eforturi pentru a valorifica tot ce era de preț în cultura națională a trecutului. Dar pînă la 23 august 1944 regimul burghezo-moșieresc a împiedicat această valorificare. Sub regimul burghezo-moșieresc, – după cum se știe – singura concepție filozofică susținută și încurajată era concepția idealistă cu toate variantele ei, – agnosticism, misticism etc. Clasele exploatare din țara noastră nu permiteau răspîndirea decît a acelor doctrine filozofice, sociologice, estetice și etice, care justificau pe plan teoretic interesele economice și social-politice ale burgheziei și moșierimii. Reprezentanții oficiali ai filozofiei în regimul trecut dețineau toate mijloacele pentru a lupta împotriva materialismului și a științei. Propovăduirea misticismului și șovinismului era dusă cu mijloace vaste, la care adăugau însemnate fonduri imperialiștii americano-englezi, interesați ca poporul nostru să nu poată să se ridice din punct de vedere politic și cultural. Regimul burghezo-moșieresc nu numai că a urmărit cu furie împiedicarea răspîndirii marxism-leninismului, dar a frînat și creația științifică originală, mai ales cînd oamenii de știință luau o poziție fățișă împotriva agnosticismului și misticismului. Este de la sine înțeles că în astfel de condiții nu puteau fi valorificate tradițiile materialiste ale gândirii social-politice și științifice din țara noastră. De abia astăzi, în condițiile regimului de democrație populară este posibilă valorificarea activității prețioase desfășurată de către gânditorii înaintași și de către oamenii de știință din România, oameni care au adus un aport însemnat în lupta poporului nostru pentru libertate și progres.

În volumul de față sunt prezentate cititorilor fragmente din scrierile oamenilor de știință și cultură, care, în diferite perioade ale istoriei patriei noastre, s-au situat pe poziții progresiste, contribuind, într-o măsură mai mare sau mai mică, la promovarea intereselor și năzuințelor maselor, în lupta împotriva ideologiei idealiste, reacționare, la făurirea culturii naționale și la răspîndirea ideilor înaintate în mase.

Cu toate omisiunile și greșelile de selectare a materialului, credem că din textele volumului de față se desprinde în general, ceea ce au vrut să ascundă istoricii și filozofii burghezi: faptul că în țara noastră a existat o continuitate indiscutabilă a tradițiilor materialiste, a luptei pentru promovarea ideilor progresiste, menite să călăuzească masele în lupta lor pentru o viață mai bună și mai luminoasă. Volumul de față se străduiește să înfățișeze un material documentar ignorat sau puțin cunoscut avînd rostul de a-i stimula pe cercetători la descoperirea de noi aspecte ale gândirii progresiste din trecut cu scopul de a analiza și a da o interpretare științifică a materialelor.

Alcătuitorii volumului de față n-au rezolvat în modul cel mai judicios o serie de probleme referitoare mai ales la selectarea și comentarea cea mai justă a materialului. Din această cauză alegerea autorilor și totodată alegerea paginilor celor mai caracteristice din acești autori suferă de lipsuri. N-au fost folosiți autori importanți

ca: Nicolae Milescu (sec. XVII), Matei Cantacuzino (sec. XVIII), Dosoftei etc. Nu s-a acordat atenție suficientă unor pagini prețioase din operele lui Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu etc. care îi așează pe acești autori pe pozițiile cele mai înaintate ale vremii lor.

Același lucru se poate spune despre modul în care autorii și lucrările lor sunt caracterizate schematic, ceea ce duce la faptul că se rup unii autori și lucrările lor de problemele vii ale vremii lor.

O altă lipsă însemnată în alcătuirea lucrării stă în faptul că nu reiese din volum în măsură suficientă rolul poporului de creator principal al culturii, rolul poporului în conducerea ideologică a marilor mișcări ale istoriei noastre. Lipsesc în acest fel documente care să arate gândirea social politică a acelor care au luptat în răscoalele din 1437, 1514 etc.; nu s-au cercetat cu suficientă atenție lucrările și manifestările publicistice ale oamenilor de știință; nu s-a folosit, decât în mică măsură, cercetarea periodicelor, revistelor, etc. Discutarea lucrării va scoate – fără îndoială – la iveală, greșelile de apreciere, omisiunile și alte eventuale erori și lipsuri, pe care colectivul n-a știut să le preîntâmpine. Institutul de Filozofie al Academiei R.P.R. trebuie ajutat pentru îmbunătățirea și continuarea lucrării.

Fixând mai întâi scopul lucrării (i.e. scoaterea la iveală a dovezilor că în România „a existat o continuitate indiscutabilă a tradițiilor materialiste, a luptei pentru promovarea ideilor progresiste, menite să călăuzească masele în lupta lor pentru o viață mai bună și mai luminoasă”), după ce denunțase, în prealabil, o conspirație „idealistică” contra ducerii lui la îndeplinire, autorul Prefetei recunoaște, cu franchețe, că nu a fost îndeplinit cum se cuvine. Totuși, nu în neîndeplinirea scopului propus se concentrează slăbiciunile volumului. Vorbele aspre ale prefațatorului ocolesc, șiret, *adevărată* critică, deviind atenția cititorului de la *falsificarea* abia produsă către ratarea unui scop ce urma a fi fost atins prin falsificare.

Texte privind desvoltarea gândirii social-politice în România este, așadar, un document important, dar nu prin ceea ce *ne arată*, ci tocmai prin ceea ce *nu ne mai arată*. Ceea ce lipsește din paginile sale, ceea ce „nu numai că a urmărit cu furie împiedicarea răspîndirii marxism-leninismului, dar a frînat și creația științifică originală” (ca să reluăm cuvintele prefațatorului anonim), nu mai putea fi luat în considerare de cei ce „studiază istoria și istoria filosofiei”, adică de cei cărora li se adresa volumul. Era, cu alte cuvinte, *interzis*.

Sunt complet absenți din volum: Titu Maiorescu (cândva considerat întemeietorul filosofiei moderne românești, chiar dacă, poate, exagerând puțin) împreună cu toți reprezentanții „Junimii”, inclusiv Mihai Eminescu (care avusese, indiscutabil, contribuții originale și în „gândirea social-politică”) sau A.D. Xenopol (cu contribuții și în domeniul istoriei, dar și în cel al filosofiei istoriei), Spiru Haret etc. Desigur, cei pe care i-am numit nu puteau fi invocați în sprijinul tradiției materialiste, dar nici nu se putea susține credibil că vreunul dintre ei s-ar fi împotrivit năzuințelor către „o viață mai bună și mai luminoasă” a oamenilor. Ba chiar mai mult, la o eventuală discuție fără restricții cu privire la „făurirea culturii naționale” și „răspîndirea ideilor înaintate”, numele lor ar fi fost foarte greu de ocolit, chiar și

în anul 1954. Eliminarea integrală prevenea orice prezumtivă, nedorită discuție fără restricții s-ar fi imaginat.

Apoi, ca o simplă ipoteză: completa absență din antologie a oricărei contribuții filosofice românești din secolul al XX-lea a fost probabil motivul pentru care, în ultimul moment, pe copertă, s-a adăugat indicația c-ar fi vorba despre un prim volum al antologiei. Cel de-al doilea nu a mai apărut, firește. Ne putem da seama, fără prea mare greutate, că punerea în contact a studenților cu oricare dintre filosofii români, chiar dintre cei mai „progresiști”, nu era în măsură a favoriza asimilarea marxism-leninismului (la data apariției culegerii de texte în discuție, acesta se găsea în faza ilustrată de volumului sovietic *Materialismul istoric*¹, una dintre cele mai rigide și mai combative faze prin care a trecut). În general, tot ceea ce s-a întâmplat în filosofia europeană (deci și în cea românească) după apariția cărții lui Lenin, *Materialism și empiriocriticism* (1909), era prelucrat astfel încât să susțină superioritatea marxism-leninismului.

Reproșându-le celor care au alcătuit antologia de texte că nu prea au făcut apel la periodice, prefațatorul elogiază, în realitate, performanța prin care aceștia au reușit să nu includă în culegere o mulțime de texte neîndoielnic „progresiste”, dar care apăruseră în publicații declarate ca aparținând regimului burghezo-moșieresc. Amestecul progresismului cu misticismul și idealismul nu era agreat.

Se semnalează, în schimb, curios, absența de texte ale lui Nicolae Milescu, Matei Cantacuzino² și referințele slabe la scrierile lui Dimitrie Cantemir. Enumerarea acestora se explică doar prin legăturile avute de fiecare, prin forța împrejurărilor, cu Rusia, altminteri nici unul dintre ei neputând fi adăugat tradiției materialiste pe care antologia intenționa s-o revitalizeze.

Continuând direct munca începută în *Texte privind dezvoltarea gândirii social-politice în România*, Institutul de Filozofie al Academiei R.P.R. a realizat, punând-o rapid în circulație (nu atât prin comercializare, cât prin introducere în fondurile de carte ale bibliotecilor din toată țara), o colecție de studii, editată până la urmă în trei volume, ultimul în 1960, după cum urmează:

¹ Vezi Dragoș Popescu, *Filosofia românească între 1950 și 1990. Manuale și cursuri sovietice difuzate în România*, în: „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 1, ianuarie 2022, p. 23-28.

² Marele vistiernic Matei Cantacuzino-Deleanu (1750-1816), fiul marelui logofăt al Moldovei Ioniță Cantacuzino, aparținea marii boierimi moldovene, clasei exploatoare prin excelență. Prezența lui, altfel insolită, pe lista celor neglijați de colectivul redacțional al Institutului de Filozofie se explică nu prin ideile sale materialiste, ci prin filorusismul său răsunător. În ultima parte a vieții, vistiernicul fugăr a fost foarte onorat în țara de adopție. Fiii și nepoții lui au ajuns personalități militare și politice în Rusia (imperială), doar o fiică revenind în țară. Episodul emigrării precipitate în Rusia, prin 1792, ca urmare a colaborării cu ocupanții ruși, văzută de unii ca trădare, și evitarea, în ultimul moment, a răzbnării turcilor, a fost relatat de un nepot al lui Matei Cantacuzino istoricului Edgar Quinet.

Din istoria filozofiei în România, vol. I (1955), 264p., tiraj 4.500 ex.³; vol. II (1957), 400p., tiraj 3.200 ex; vol. III (1960), tiraj 1.550, 426p. volumele au fost pregătite „sub redacția acad. C.I. Gulian”, așa cum se precizează în fiecare, la p. 2.

Vol. I cuprinde opt studii: I Verdeș, *Ideile social-politice ale cronicarilor din secolele XVII-XVIII, din Țara Românească și Moldova*; N. Bolboasă, *Dezvoltarea ideologică în Țara Românească și Moldova între 1800-1821*; C.I. Gulian, *Titu Maiorescu – exponent ideologic al regimului burghezo-moșieresc*; Șt.S. Nicolau și M. Florian, *Concepția filozofică materialistă a doctorului Victor Babeș*; S. Ghiță, *Ștefan Michăilescu – gânditor înaintat*; C.I. Gulian, *Concepția filozofică materialistă a doctorului Gheorghe Marinescu*; Crizantema Totoescu, *Ideile materialiste ale lui D. Voinov*; N. Bolboasă, *Filozofia burgheză din România, dintre cele două războaie mondiale, dușmana științei și materialismului*.

Data fiind tema aleasă pentru studiul nostru, ne vom opri – pe scurt, ca să economisim spațiu – la al treilea, precum și la ultimul dintre studiile culegerii. Așadar, în *Titu Maiorescu – exponent ideologic al regimului burghezo-moșieresc*, acad. C.I. Gulian ne avertizează, de la primele rânduri că, în cazul lui Maiorescu, avem de-a face cu un „mit”, creat de regimul burghezo-moșieresc în scopul de a-i duce la îndeplinire „comanda socială” (p. 71). În realitate, departe de a fi „binefăcătoare”, activitatea lui Maiorescu nu a fost decât expresia continuă a unei vieți dominate de „micimile de caracter și slăbiciunile sufletești” ale unui „ideolog și politician în slujba claselor exploatare” (p. 72). După o succintă prezentare a vieții și opțiunilor (mai ales în domeniul politic), bazată pe jurnalul intim editat de cei apropiați, abundentă în grave acuzații privind conduita politică și morală, pe alocuri insultătoare, ajungând la „Concepția filozofică a lui Titu Maiorescu”, acad. C.I. Gulian afirmă:

Poziția lui Titu Maiorescu în logică și teoria cunoașterii, în psihologie și sociologie, în estetică și critică literară nu putea fi decât idealistă, agnostică, și confuzionistă, în concordanță firească cu poziția lui politică reacționară.

Din istoria filozofiei în România, vol. I, p. 79

Autorul își susține afirmația făcând apel la o comparație: punctul de vedere al lui Maiorescu privind „realitatea obiectivă” pune „conștiința, gândirea” ca „factor prim, iar materia, factor secund” (p. 80), în vreme ce, la Lenin (*Materialism și empiriocriticism*) va fi invers (v. p. 81, nota 1). De asemenea, tot contrar poziției filozofice marxist-leniniste, Maiorescu negase – încă dinaintea venirii ei pe lume (deci indirect, adoptând o concepție proprie, incompatibilă cu dialectica, asupra

³ Simultan cu primul volum al seriei (1955), apărea, tot la Editura Academiei R.P.R., *Din istoria filozofiei ruse. Secolele XVIII-XIX*, Culegere de articole, Sub redacția I.I. Schiparov, 342p. – aceasta era modelul sovietic pe care-l imitau specialiștii Institutului de filozofie, sub conducerea acad. C.I. Gulian.

logicii) – „teoria reflectării” leninistă (p. 83), eroare care l-ar fi condus, în cele din urmă, la susținerea unor teribile absurdități:

Maiorescu găsea astfel prilejul ca, prin mijlocirea unui manual, să răspîndească una dintre cele mai sfruntate minciuni ale așa-zisei economii politice puse în slujba capitalului: afirmația că mizeria maselor nu s-ar datora exploatării capitaliste, ci faptului că bogățiile naturale sînt prea mari.

Din istoria filozofiei în România, vol. I, p. 84

Alegerea, de către Maiorescu, a unui exemplu de silogism (în cazul evocat, un sorit, prelucrând, cu scop didactic ilustrativ, idei preluate de la Henry Thomas Buckle, autorul unei lucrări, celebre la vremea ei, *History of Civilization in England*, apărută în 1857) nu ar fi fost deloc întâmplătoare, ci ar fi urmărit să dea o justificare „logică” mizeriei claselor exploatare⁴.

Pe lângă nefastele efecte generale, rezultate din implicarea sa în politică, filosofie și logică, ca ideolog al burgheziei și moșierimii și ca agent al capitalului prusac (p. 84), Maiorescu ar mai fi avut o influență profund dăunătoare, specifică: în estetică și critica literară. Criticând „formele fără fond”, el ar fi atacat, în realitate, „fondul”, imperfecțiunea „formeii” fiind doar un pretext (p. 87).

Pe scurt, Maiorescu a fost un adversar *avant la lettre* și *par excellence* al marxism-leninismului. Susținerea sa fără rezerve (totuși, nu lipsită de orice fel de nuanță, fără fisură, monolitică – de tipul susținerii pe care și-o acordau comuniștii, mereu temători de a se pomeni în tabăra dușmanilor), din partea unor personaje precum „Politicianul și ideologul fascist Petrovici” (p. 79) [la momentul respectiv aflat în închisoare], n-ar fi făcut decât să confirme că reproșurile nu erau lipsite de substanță. În tentativa de substituire a filosofiei românești cu filosofia sovietică, identificarea cu precizie a dușmanului era o etapă obligatorie. Următoarea fiind combaterea și distrugerea acestuia. Combaterea și distrugerea dușmanului (aici, combaterea și distrugerea îl vizează pe Maiorescu), o dată îndeplinite, se trecea la pasul următor: instalarea pe locul lăsat liber a lui Lenin – filozoful și omul de știință universal al comuniștilor.

„Critica” care i-a fost făcută lui Maiorescu de acad. C.I. Gulian în studiul prezentat ne pune dinaintea unora dintre cele mai jalnice pagini ce pot fi întâlnite în întreaga istorie a culturii românești.

⁴ Maiorescu recusesse la exemplul în cauză (cf. §36 din *Logica*, ed. a V-a, 1898) doar pentru a ilustra soritul goclenian (fig. I, modul *Barbara*), în scopul comparării lui cu cel aristotelic, fără a exprima vreo adeziune față de conținutul argumentării lui Buckle, care nici nu prezenta vreun interes în contextul expunerii. Însă, prin faptul că istoricul englez subscria la teoriile lui Malthus, alegerea făcută de Maiorescu a folosit de pretext (de altminteri sofistic) pentru agravarea atacului la care era supus autorul *Logicii*. „Malthusianismul” tocmai era combătut în forță și de filozofii sovietici, cum se poate constata în *Materialismul istoric* (1955), care se răfuiește și ea cu Buckle (p. 47) – v. și *supra*, nota 1.

În al său *Filozofia burgheză din România, dintre cele două războaie mondiale, dușmana științei și materialismului*, N. Bolboasă exprimă o revoltă încă și mai intensă față de reprezentanții „filozofiei burgheze din România” interbelică decât cea, oricum foarte ascuțită, a acad. C.I. Gulian față de Titu Maiorescu. Bolboasă se răfuieste pe îndelete, în paginile acordate de Editura Academiei R.P.R., cu perfidia, lichelismul, cinismul, calomnia, descompunerea morală, obscurantismul etc. filosofilor burghezi de la noi. El demască fără ezitare, fără încetare, fără milă falsificările și denaturările în pasaje revelatoare:

De obicei, „filozofii” români, în jurul cărora regimul burghezo-moșieresc a făcut multă vîlvă, erau prezentați ca fiind, în „creațiile” lor, „originali”. Asupra „originalității” gândirii unor filozofi ca Nae Ionescu, Ion Petrovici și Lucian Blaga nu e cazul să stăruim, cu atît mai mult cu cît chiar unii din adepții lor au pus-o sub semnul întrebării.

Din istoria filozofiei în România, vol. I, p. 241

De asemenea, fără a stăruii (prea mult) asupra ideilor acestor filosofi burghezi, Bolboasă mai arată că denaturările, încurcăturile și falsificările pe care le-ar fi săvârșit nu aveau defel motivații și scopuri filosofice:

Nae Ionescu era reprezentantul trustului I.G. Farbenindustrie, iar alții, ca I. Petrovici, D. Gusti, Lucian Blaga, M. Vulcănescu, au fost miniștri

dar, în loc de a sancționa, de pe pozițiile pe care se găseau, acest amestec al capitalului străin și politicii în filosofie, grupul responsabililor de istoria burgheză a filosofiei

fie că făcea abstracție de aceste legături, susținînd că activitatea și mai ales scrierile acestora „erau în afara preocupărilor politice” și că acești „filozofi” au scris din dragostea „de a afla adevărul” și din nevoia „de a desluși sensul existenței”, fie că îi înfățișa, de exemplu pe sociologi – drept adînc preocupați de soarta poporului.

Din istoria filozofiei în România, vol. I, p. 242

Filosofii „originali” și „istoricii burghezi ai filozofiei” ar fi conspirat, așa-dar, cu capitaliștii străini împotriva poporului român.

Scopul unui material de asemenea factură este de a justifica, chiar de a încuraja măsurile de represiune care fuseseră, și încă erau suportate de cei pomeniți în el. Zadarnic am căuta altă explicație, eventual filosofică, a scrierii sale.

Vol. II cuprinde zece studii, după cum urmează: L. Miroș, *Despre conținutul ideologic al proverbelor noastre*; Ion Verdeș, *Dimitrie Cantemir, patriot, gînditor și om de știință*; Ion Lungu, *Gîndirea social-politică și filozofică a lui Samoil Micu*; Ion Lungu, *Ideile iluministe în Țiganiada lui Ion Budai-Deleanu*, Radu Pantazi, *Ideile social-politice ale lui G. Bariț*; N. Bolboasă, *Concepția filozofică materialistă a lui Vasile Conta*; S. Ghiță, *Ideile materialiste ale naturalistului Grigore Ștefănescu*; S. Ghiță, *Ideile filozofice materialiste ale dr. N. Leon și lupta sa împotriva idealismului în biologie*; Crizantema Totoescu, *Ideile materialiste ale*

fiziologului Ion Athanasiu, Crizantema Totoescu, Ideile filozofice și social-politice ale lui Ion Cantacuzino.

Ceea ce remarcăm prin parcurgerea sumarului este focalizarea unui interes aparte către contribuțiile filosofice ale unor personalități care s-au remarcat (în țară și chiar pe plan internațional) în alte domenii, în special științifice (Grigore Ștefănescu, Ion Athanasiu, Ion Cantacuzino etc.) sau culturale (Samoil Micu – care a fost o figură cu dimensiune indiscutabil religioasă, nicidecum un reprezentant al „tradiției” materialiste; Ion Budai-Deleanu, G. Barițiu). Strategia volumului al doilea continuă pe linia trasată în primul (distrugerea „idealismului”), prin punerea în opoziție a ceea ce se intenționa a fi discreditat cu pretinse „contribuții” materialiste ale unor oameni de știință români, de altminteri eminente în cadrul specialităților profesate de ei.

Metodologia marxist-leninistă (v. *infra*, lucrarea lui I. Banu) permitea, și chiar încuraja, confiscarea contribuțiilor științifice ale trecutului, pentru a fi folosite pe post de „muniție” contra reprezentanților „idealismului” filosofic.

Vol. III, încheind seria, în aceeași formulă ca și precedentele, cuprinde următoarele (nouă) studii: I. Verdeș, *Manifestări culturale și ideologice în sec. XIV și XV în Țările Române*, având următoarea structură: „Începuturile influenței slavone în sec. X-XIV”; „Ideologia în perioada consolidării statelor feudale românești; Lupta pentru centralizarea puterii și împotriva pericolului otoman în sec. XIV-XV” (divizat astfel: A. Manifestările culturale și ideologice în limba slavonă: 1. Materiale cu caracter religios; 2. Materiale cu caracter laic: Literatura juridică; Literatura istorică; Figuri reprezentative ale culturii slavone în sec. XIV-XV; B. Manifestări culturale și ideologice în limba română: 1. Manifestările nescrise; 2. Manifestările scrise); „Răscoala de la Bobîlna (1437) și platforma ei ideologică”; I. Firu, *Din istoria umanismului în România. Joannes Sommerus (sec. XVI)*; L. Miroș, *Ideile filozofice și social-politice progresiste ale Dr. I. Baraș*; C. Göllner, *Elemente progresiste în gândirea sașilor din Transilvania în secolul XIX*; S. Ghiță, *Dezvoltarea materialismului naturalist din România în perioada 1860-1890*; N. Gogoneață, *Concepția lui Vasile Conta asupra evoluției* (include subdiviziunile: 1. Caracterul progresiv al procesului evoluției; 2. Aplicarea legii undulației universale la viața organică; 3. Încercarea de a depăși evoluționismul plat. Formele neevolutive ale materiei; 4. Limitele metafizice ale teoriei evoluționiste a lui V. Conta. Critica teoriei sale organiciste cu privire la societate); Radu Pantazi, *Răspîndirea marxismului în România în perioada 1900-1917*; Crizantema Joja, *Aspecte ale luptei dintre materialism și idealism în filozofia științelor naturii în România (1917-1944)*, în care autoarea discută: „I. Caracteristicile luptei dintre materialism și idealism în filozofia științei, pe plan mondial, în această perioadă”; „II. Lupta dintre materialism și idealism în filozofia științei din România (1917-1944)”, divizată astfel: 1. Condiții social politice și ideologice – se susține că Marea Revoluție Socialistă din octombrie a fost cea mai importantă dintre toate condițiile; 2. Izvoarele și trăsăturile caracteristice ale materialismului naturalistilor în această perioadă – unde se susține

existența unui curent „puternic” materialist, curând dinspre fizica, matematica, biologia, geologia românești dintre războaiele mondiale; 3. Problema realității obiective și a legilor ei (*a. Materialitatea obiectului fizicii și matematicii; b. Legitate – determinism; c. Materialismul dialectic și problemele filozofice ale științelor naturii*) – așadar, viziunea lui Lenin asupra problemelor discutate; 4. Problema esenței vieții și a raportului dintre organism și mediu în dezvoltarea biologică; 5. Problema valorii cunoașterii științifice – Acest ultim studiu al volumului organizează contribuțiile filozofice românești interbelice (în special din domeniul filozofiei științei) prin prisma viziunii leniniste din *Materialism și empiriocriticism*. Materialul apare în anul în care Academia R.P.R. sărbătorea semicentenarul apariției acestei cărți fundamentale a comuniștilor de pretutindeni.

Traversarea cuprinsului volumelor de mai sus ne permite să ne formăm o idee despre ce anume se înțelegea prin noua „tradiție”, progresistă, științifică, susținând interesele și năzuințele maselor, conducându-le în direcția dorită (i.e. a unei vieți fericite, incomparabil mai bune decât cea pe care putuseră s-o ducă în fostul regim burghezo-moșieresc, bazat pe susținerea anglo-americană), începând a fi scoasă la iveală de filozofii materialişti din R.P.R. În continuare, privirea ne va fi îndreptată spre „critica” făcută de ei filozofiei burgheze.

ASPECTE DIN CRITICA FILOZOFIEI BURGHEZE

Antologia *Texte privind dezvoltarea gândirii social-politice în România* face parte dintr-o serie de lucrări care au reconfigurat istoria filozofiei românești în funcție de punctul de vedere marxist-leninist asupra problemei. Vom parcurge în continuare alte câteva, de autor și colective. Spre deosebire de antologie, ele dezvoltă mult mai detaliat punctul de vedere marxist-leninist asupra filozofiei românești decât a făcut-o prefațatorul *Textelor privind dezvoltarea gândirii...* Începem, așadar, cu:

Ion Banu, *Introducere în istoria filozofiei*, Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1957, 276p., 3.200 ex. tiraj declarat, este o continuare directă a efortului început în *Texte privind dezvoltarea gândirii social-politice în România*. Cartea are un *Preambul*, trei capitole (*Despre istoria filozofiei ca știință; Metodologia istoriei științifice a filozofiei; Periodizarea istoriei filozofiei*) și o *Încheiere*. Le vom parcurge în continuare.

Preambulul ne provoacă printr-o afirmație curajoasă: „nu s-a scris încă o istorie științifică a filozofiei din România” (p. 6), chiar mai curajoasă decât cea a prefațatorului antologiei deja amintite; dar trecuseră deja trei ani de la apariția ei, gândirea progresistă devenind, zi de zi, an după an, mai sigură pe sine. În România se publicaseră în trecutul „burghezo-moșieresc” istorii ale filozofiei, complete sau parțiale, inclusiv ale filozofiei românești, de către universitari cu pregătire atestată. Contestarea caracterului științific al acestor contribuții avea nevoie de temeinice

justificări. Ion Banu oferă justificările necesare pe baza unei înțelegeri a *științei* care, în esență, era stabilită de Lenin:

Lenin arăta că orice problemă științifică trebuie privită din punctul de vedere al modului în care a apărut în istorie, din punctul de vedere al principalelor etape pe care știința le-a parcurs în clarificarea problemei respective, pentru ca tezele teoretice actuale să poată fi înțelese prin prisma istoriei dezvoltării lor. Dacă vrem, de pildă, să înțelegem actuala teorie atomistă a materiei în bogatul ei conținut teoretic, atunci acest conținut bogat ni se va dezvălui cu atât mai deplin cu cât vom cunoaște dezbaterile prin care timp de două mii de ani – și aceasta numai pentru a vorbi de Europa – s-a elaborat și a evoluat teoria atomistă. Să ne gândim cât conținut teoretic nou a dobândit materialismul dialectic, de pildă, din critica făcută de Lenin pseudoteoriei care afirma «dispariția» materiei cu atomi cu tot!

Ion Banu, *Introducere în istoria filozofiei*, ed. cit, p. 4-5.

Nici o istorie a filosofiei (românești sau mai generală) de la noi nu se conformase cerinței leniniste invocate aici de Banu (deși, să observăm, formularea acestei cerințe nu se i poate atribui numai lui Lenin, ea fiind mai curând o regulă generală a metodologiei cercetării istorice, folosită și înainte, și după ce acesta s-a pronunțat asupra chestiunii, fără a fi totuși constrângătoare dincolo de domeniul cercetării istorice; numai „critica pseudoteoriei” pomenite îi aparținea lui Lenin exclusiv, dar menționarea ei nu e relevantă aici), ceea ce le-ar descalifica pe toate. Criteriul abordării „științifice” apare astfel în toată splendoarea lui: „științific” este exclusiv ceea ce-și găsește atestarea în opera lui Lenin. Criteriul nu are o funcție euristică, ci de omologare a teoreticului, prin integrarea lui într-un parcurs atent construit dinainte: „modul în care a apărut în istorie”⁵. Plasat în afara modului verificat în care a apărut în istorie, orice eveniment susceptibil de a purta atributul „științific” își pierde disponibilitatea de a se atașa unei „etape” și, ca atare, trebuie supus unei „critici”, pentru a i se extrage „conținutul teoretic nou”, restul fiind expediat în teritoriul inamic al „pseudoteoriei”. Cam acest proces urma să fie suportat de materialul filosofic românesc: va fi expropriat în folosul materialismului tot ceea ce va fi corespunzător potrivit modului în care a apărut în istorie, atestându-se ca „progresist”.

Capitolul întâi, *Despre istoria filozofiei ca știință* începe prin determinarea mai precisă a caracterului științific al istoriei filosofiei (ca disciplină marxist-leninistă). Acest caracter este dat de *necesitatea obiectivă* a dezvoltării filosofiei, în cadrul relațiilor economice care, la rândul lor, suferă o dezvoltare permanentă (cf.

⁵ „Istoria științifică a filozofiei” este un șablon, o formă prefabricată, în care se toarnă „materialul”, evenimentele care se studiază de către istoricii filozofiei. Ceea ce nu se încadrează în această formă preconstituită, nu face parte din „istoria filozofiei”.

Instaurarea șablonului „științific” exclude luarea în considerare de „istorii ale filosofiei” care nu sunt marxist-leniniste – aceasta este principala sa virtute; o „realizare” de seamă a marxism-leninismului, perfecționată treptat: transformarea „științei” într-o armă.

p. 10). Rezultatele cercetărilor istorico-filosofice de la noi (sunt evocați C. Rădulescu-Motru și P.P. Negulescu) și din Apus nu sunt științifice pentru că angajamentul marxist-leninist față de istoria filosofiei nu este asumat sau chiar este respins.

Ignorarea (sau, mai grav: respingerea) concepției marxist-leniniste cu privire la istoria filozofiei nu poate fi trecută cu vederea (ori: „tratată cu blîndețe”) deoarece există „idei filozofice dăunătoare”. Ideile dăunătoare „sunt dăunătoare pentru că sunt false” (exprimare care, surprinzător, stabilește o neașteptată punte între marxism-leninism și pragmatismul de peste Ocean, care va fi dărâmată rapid). Ideile false funcționează ca un „cal troian” prin care idealismul caută să pătrundă în „cetatea ideologică a proletariatului contemporan” (p. 12).

Delimitarea clară a poziției (cetății) marxist-leniniste de alte poziții, doar aparent „științifice”, apare astfel ca o operațiune defensivă, într-un context conflictual generalizat, în care, deși progresiste, respectivele poziții nu sunt cele ale comuniștilor. Ocupanții poziției „științifice” sunt:

filozofii a căror gândire exprimă năzuințele celor ce luptă pentru consolidarea și dezvoltarea bazei economice care se află în proces ascendent, de consolidare și de creștere, ca filozofii marxiști din Uniunea Sovietică, sau ca filozofii marxiști din țara noastră care sprijină baza socialistă aflată în proces de construire.

Ion Banu, op. cit., p. 15

Lucrările de fortificație la care participau filozofii marxiști, construind, cot la cot cu toți comuniștii români, „baza economică” socialistă din țara noastră, presupuneau demolarea prealabilă a vechilor structuri sociale și economice, care sprijiniseră (chiar și cu „fonduri” provenind din afara țării, așa cum pretindea autorul Prefetei la *Texte...* – acuzație care, bineînțeles, nu s-a bazat pe vreo dovadă) ideile filozofice dăunătoare. Consolidare era un alt cuvânt semnificând distrugere, suferință. Ceea ce se întâmpla, atunci, din plin, în țară.

Autorul *Introducerii în istoria filozofiei* ne comunică, deci, că „vecinătatea” (ori: „conviețuirea”, un termen care se va folosi peste ani⁶) dintre (să-i zicem așa) „cetatea” marxist-leninistă și teritoriul inamic al idealismului nu este dorită, granițele acestuia urmând a fi împinse cât mai departe de „cetate”. Autorii care susțin idealismul (vezi d.ex. cazul lui Mircea Eliade, cu zelul său privind „reîncarnarea unor speranțe moarte” – p. 15), indiferent de justificarea dată de ei susținerii acordate, ocupă poziții ostile clasei sociale progresiste și științei în general.

⁶ „Conviețuirea pașnică” va face parte din noua doctrină a P.C.U.S., adoptată în urma Congresului al XX-lea din 1956; conceptul va fi invocat în *Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Român...* din aprilie 1964, pentru susținerea libertății și independenței popoarelor asuprite împotriva „ocupației străine”, ambiguu; vezi și Dragoș Popescu, *Filozofia românească între 1950 și 1990. Manuale și cursuri sovietice difuzate în România*, în: „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 1, ianuarie 2022, p. 32 paragrafele corespunzătoare acestei direcții doctrinare din cele două ediții românești ale *Bazelor filozofiei marxiste*.

Ca disciplină științifică, istoria filozofiei era foarte tânără, abia împlinind un deceniu de viață, în opinia lui Ion Banu fiind definită, pentru prima oară, de A.A. Jdanov⁷, de-abia în 1947, cu prilejul criticii pe care acesta o făcuse cărții lui G.F. Aleksandrov, „Istoria filozofiei în Europa occidentală”. Din perspectiva acestei definiții, reprodusă destul de târziu în economia capitolului, nedumeririle privind istoriile „neștiințifice” se risipesc. Autorul *Introducerii în istoria filozofiei* și-a ținut cititorii în tensiune; acum, exprimându-și deschis adeziunea, urmează destinarea:

Reamintim această definiție: „Istoria științifică a filozofiei este istoria zămisirii, apariției, și dezvoltării concepției materialiste, științifice despre lume și a legilor acesteia. Întrucât materialismul a crescut și s-a dezvoltat în lupta împotriva curentelor idealiste, istoria filozofiei este prin urmare și istoria luptei dintre materialism și idealism” (vezi A.A. Jdanov, „În jurul lucrării lui G.F. Aleksandrov «Istoria filozofiei occidentale», ed. P.M.R., 1947, pag. 9).

Ion Banu, op. cit., p. 65, în notă

Atunci când vorbea, în prefața cărții sale, despre modul apariției în istorie a teoreticului, Ion Banu se gândea la definiția lui Jdanov.

Al doilea capitol al cărții, *Metodologia istoriei științifice a filozofiei* ocupă aproape jumătate din spațiul alocat. Sunt discutate aici următoarele probleme: A. Caracterizarea concepțiilor filozofice; B. Evidențierea luptei dintre materialism și idealism, dintre dialectică și metafizică; C. Definirea concretă a izvoarelor concepțiilor filozofice; D. Logicul și istoricul în istoria filozofiei; E. Aprecieri de valoare, valorificare. Cele cinci probleme sunt de luat în considerare nu numai ca probleme, ci și ca momente ale oricărei expunerii cu caracter istorico-filozofic. Orice filozof marxist-leninist parcurge acești pași atunci când abordează o temă istorico-filozofică. Inovațiile, adică abaterile de la această schemă, slăbesc caracterul științific al demersului.

Următorul capitol, al treilea, discută *Periodizarea istoriei filozofiei*. Referitor la criteriile care folosesc acestei operații, se au în vedere: A. Perioade și periodizare în istoria filozofiei; B. Principii generale ale periodizării științifice; C. Încercare de periodizare generală a istoriei filozofiei.

⁷ Andrei Aleksandrovici Jdanov (*Андрей Александрович Жданов*, 1896-1948) fusese un personaj deosebit de influent al propagandei bolșevice, care se evidențiasse în domeniul cultural începând cu deceniul al patrulea al secolului XX, în vremea marii represii staliniste. După război, de numele lui s-a legat așa numita Doctrină Jdanov (*доктрина Жданова*, *ждановизм*, *огі ждановщина* – 1946), politica culturală sovietică postbelică, ale cărei principale trăsături sunt denunțarea „imperialismului” Statelor Unite ale Americii și susținerea curentului artistic oficial: realismul socialist.

După 1953, doctrina Жданова a fost abandonată treptat în Uniunea Sovietică; ea se bucură încă, în R.P.R., la vremea apariției cărții lui Ion Banu, de susținerea deplină a partidului.

Ultimul paragraf (al patrulea) al capitolului, D. *Încercare de periodizare a istoriei filozofiei în România* nu este nici pe departe cel din urmă ca importanță. Am putea spune că este, de fapt, scopul întregului efort al lui Ion Banu de a transcrie în românește metodologia cercetării istorico-filozofice marxist-leniniste⁸.

Radu Sommer, *Falsul umanism în filozofia burgheză contemporană*, Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1956, 152p., tiraj 5.200 preia și continuă misiunea demascării poziției antiumaniste a majorității curentelor și școlilor burgheze contemporane (p. 3). Spre deosebire de volumul anterior, care pune în joc o abordare metodică, aici se utilizează atitudinea specifică demersurilor de popularizare (de altfel, chiar autorul folosește în prefața cărții sale expresia „propagandă marxist-leninistă” cu referire la propria lucrare).

Secțiunile cărții (sau, mai curând, broșurii) sunt: Prefață; De la umanism la antiumanism; Idealismul subiectiv – baza teoretică a individualismului; Cultul mistic al ignoranței și absurdității; Arta savantă a mistificării; O concepție inumană despre om; Apologia dictatului brutal și a sinuciderii; Spre adevăratele izvoare ale noului umanism; Index de nume; Index privind diferite curente și școli filozofice.

Sunt luate în considerare filozofiile burgheze care au avut o poziție față de om. Ca trăsături generale, acestor filozofii li se atribuie: subiectivismul, agnosticismul, formalismul, reprezentarea vulgară a omului, cultul violenței și al sinuciderii.

Secțiunea *De la umanism la antiumanism* începe prin a stabili că orice concepție filozofică este fie progresistă, fie reacționară (p. 5). Idealismul, concepția filozofică reacționară, este descris astfel

Idealismul – mod vicios de gândire, credință fanatică în irealitate, rătăcire cu urmări moral-politice negative – prin influența sa nefastă asupra spiritelor, prin serviciile aduse politicii claselor privilegiate, a pretins generațiilor, nu o dată, plata unui tribut de sacrificii omenești care amintește de setea funestă și sanguinară a Molochului cartaginez.

Radu Sommer, *Falsul umanism în filozofia burgheză contemporană*, ed. cit., p. 6

Descrierea este totodată și condamnare; idealismul este *vinovat*, nu doar eronat. „Urmările moral-politice” pomenite în pasajul reprodus mai sus sunt apoi

⁸ Chestiunea va fi discutată și în Introducerea la *Istoria gândirii sociale și filozofice în România* din 1964 (vezi *infra*), care trimite la dezbaterile organizate de revista „Cercetări filozofice”. Rezumând discuțiile pe această temă, această lucrare identifică drept criterii ale periodizării: dezvoltarea social-economică, respectiv cea politică (pentru Evul Mediu și premodernitate), apoi gradul de „răspîndire și însușire” al marxismului. Consecințele introducerii acestor criterii afectau însă o bună parte a apariției, difuzării și dezvoltării ideilor, dând vieții spirituale din toate epocile considerate o cu totul altă formă decât cea recunoscută până atunci.

Modificarea nu era însă un simplu efect secundar, ci era tocmai scopul acțiunii întreprinse.

pictate de autor, în paginile care urmează, în culori reci și întunecate, contrastând cu cele luminoase, fierbinți, ale materialismului și anticlericalismului.

Pe de altă parte

Revoluționând gândirea filozofică științifică și filozofia – arată filozoful sovietic Petrosian –, marxismul a pus bazele unei noi concepții asupra esenței și menirii omului, asupra intereselor și drepturilor personalității umane, a arătat calea cuceririi de către oameni a libertății reale și a fericirii adevărate.

Radu Sommer, *Falsul umanism în filozofia burgheză contemporană*, ed. cit., p. 6

Acest pasaj scoate la rândul lui în evidență caracterul revoluționar – adică nu doar adevărat (din punct de vedere științific și filozofic), ci și *justițiar*, făcător de dreptate, eliberator al marxismului. Referința la M.I. Petrosian se datorează probabil apariției sub această semnătură, cu un an înainte de cartea prezentată, a unui articol pe tema *Marxism și umanism* (Voprosî filosofii, no. 3, 1955, p. 45-59).

Latura făcătoare de dreptate a materialismului (în varianta marxistă) explică faptul că nu doar filozofia idealistă (care a avut reprezentanții ei la noi) trebuie respinsă, în general, ci și personalitățile care au profesat-o au a fi, la rândul lor, condamnate pentru opțiunea filozofică asumată. Și, într-adevăr, temeiul pentru condamnare este indicat cu precizie:

reprezentanții ideologici ai monstruoasei coaliții în frunte cu Titu Maiorescu și apoi cu Ion Petrovici au dus o campanie acerbă *pentru reabilitarea metafizicii* în vechiul înțeles al cuvântului, punând semnul de egalitate între filozofie și libera speculație teoretică, militând aproape întotdeauna pentru poziția de mijloc în problema fundamentală a filozofiei și netezind astfel calea pătrunderii în gândirea filozofică românească a curentelor idealismului subiectiv și ale materialismului celui mai reacționar.

Radu Sommer, *Falsul umanism în filozofia burgheză contemporană*, ed. cit., p. 16.

Maiorescu, decedat încă din 1917, nu mai putea fi condamnat, firește, decât postum, Ion Petrovici era însă în închisoare la momentul scrierii acestor rânduri, deci nu este deplasat să susținem că Radu Sommer justifică prin ele pedeapsa pe care reprezentatul monstruoasei coaliții o ispășea.

Să notăm și că infrațiunea de a „milita pentru poziția de mijloc în problema fundamentală a filozofiei” a fost introdusă de Lenin însuși în codul marxist-leninist, ca o abatere deosebit de gravă⁹. De asemenea, e de reținut distincția: „filozofie” / „liberă speculație teoretică” (pe care o semnalase și Banu; vezi *supra*, numai „filozofia” respectând „parcursul istoric” al problemelor) care anulează, de fapt, libertatea speculației. Și încă, vina indirectă a „netezirii căii” de pătrundere a idealismului, o neglijență care nu poate fi iertată.

⁹ Cf. Dragoș Popescu, *Noica și marxismul. O explorare* în „Revista de filosofie”, tom LXXVI, nr. 5, septembrie-octombrie 2019, p. 681, nota 8.

Idealismul subiectiv – baza teoretică a individualismului se răfuiește cu cei care neagă realitatea obiectivă și legile ei. Aceștia sunt totodată susținătorii imperialismului „osîndit la pieire” (p. 25). Unul dintre ei este Emil Cioran „unul dintre numeroșii imitatori romîni ai existențialiștilor din Occident” (p. 27). Alți susținători criticați aici: Samule Alexander, R.G. Collingwood, Melvin Reyder („fideist camuflat” – p. 39). Gorki le dă o replică, încheind capitolul.

Cultul mistic al ignoranței și absurdității este dedicat infirmării personalismului, pragmatismului etc. (nume vehiculate: Flewelling, G. Rémy, T.A. Barthelet, Paul Claudel, Papini, Cioran, W. James, Dewey) prin intermediul considerațiilor antireligioase ale lui Lenin, Engels, Marx și a unor filozofi sovietici (e.g. Zaslavski). Kierkegaard este „un obscurantist fanatic” (p. 52), iar Nae Ionescu un mimetic care exprima la cursurile sale „vasalitatea ideologică” față de „Occidentul reacționar” (p. 57). O traiectorie încălceată prin diferite câmpuri de idei, la capătul căreia Lenin re apare și dă sentința:

„... Nu poți face socoteli juste cînd te afli pe un drum care duce la pieire”.

Radu Sommer, *Falsul umanism în filozofia burgheză contemporană*, ed. cit., p. 82

Arta savantă a mistificării este un text de treizeci de pagini construit în jurul a ceea ce autorul denușește „formalism” – „transformarea gîndirii într-un joc gratuit și ermetic” (p. 66). În centrul acestei degradări specific burgheze stau protagoniști ai pozitivismului (empirismului) logic și reprezentanții „cercului vienez” (p. 69). Printre ei, neașteptat, apare C. Noica, unul dintre „filozofii» cu oarecare faimă ai Romîniei burghezo-moșierești” (p. 82), aflat la momentul acela în domiciliu obligatoriu în orașul Cămpulung-Muscel.

În lucrarea sa „Mathesis”, acesta a făcut mult caz de pretinsul caracter geometric al culturii occidentale, opunînd „cultura de tip geometric” culturii „de tip istoric”, prima întemeindu-se pe principii aprioric date, menite să introducă ordinea spirituală în haosul lumii, nedeterminate, arbitrare, cea de-a doua fiind expresia vulgară, amorfă și oarbă a acestei lumi lipsite de spirit.

Radu Sommer, *Falsul umanism în filozofia burgheză contemporană*, ed. cit., p. 82

Lucrarea de debut a „cinicului” Noica n-a fost, după Radu Sommer, decît o profeție aproximativă, privind „victoriile de scurtă durată ale armatelor fasciste” (p. 83). Această concluzie n-a fost, la rîndul ei, decît tot o profeție: a arestării, anchetei și condamnării filosofului, care va surveni după scurtă vreme (1960).

O concepție inumană despre om ne dă ocazia să aflăm unele vești despre Emil Cioran, care

din vizuina ultimului său refugiu (...) lansează astăzi urletul stilat al „Silogismelor amărăciunii”, în care regăsim identificarea recidivistă a omului cu animalul.

Radu Sommer, *Falsul umanism în filozofia burgheză contemporană*, ed. cit., p. 108

Cioran este, din perspectiva marxist-leninistă asumată, caracteristic pentru antiumanismul filosofiei burgheze. De la el, Sommer trece, surprinzător, la „chibernetică” și la cazurile de „interpretare direct tehnomană a fenomenului social” (p. 109), sumar denunțate.

În *Apologia dictatului brutal și a sinuciderii* vine rândul sociologiei etice americane (Santayana) să-și primească porția de critică. Urmează Dewey, apologet al corporatismului și suporter (fără rezervă) al violenței (p. 117). Din nou, Emil Cioran este pomenit, de data aceasta pentru a i se reproșa „egoismul sălbatic” (p. 123). Peregrinarea se încheie cu o salvă ucigătoare, îndreptată către „iezuitul Bochenski”, surprins de Radu Sommer într-o poziție neașteptată: „tămîindu-i pe existențialiști” (p. 124).

Spre adevăratele izvoare ale noului umanism opune, bineînțeles, filozofiei burgheze în plină descompunere, materialismul dialectic și istoric, în sprijinul căruia iar sunt invocați Lenin, Maxim Gorki, dar și foști adepți ai lui Croce, dezamăgiți de maestrul lor, J. P. Sartre, surprinzător B. Russell („pînă mai ieri apologet al ideii de forță”, la momentul apariției cărții „împotriva bombei atomice și a celei cu hidrogen” – p. 136), L. Mumford.

Scopul cărții prezentate pare a fi de a provoca ura și revolta cititorului față de autorii și curentele filosofice prezentate, în contumacie. Complet absentă din ea este latura informativă.

C.I. Gulian, *Sensul vieții în folclorul românesc*, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1957, tiraj 6.000 ex. Lucrarea este divizată astfel: *Prefață; Introducere*. Despre importanța valorificării creației poetice populare; Despre conținutul social al folclorului nostru (Atitudinea maselor față de mizerie și suferință; Protestul împotriva asupririi și exploatării; Ura de clasă; Ura împotriva statului feudal și burghezo-moșieresc; Lupta de clasă; Conținutul social al cîntecului nou); Umanismul popular în folclorul nostru (Necesitatea și valoarea muncii; Prețuirea omului; Însușirile morale; Idealul etic în dragoste); Încheiere.

Subiectul cărții este deosebit de sensibil, având în vedere locul esențial al creației populare (literare, artistice etc.) în ansamblul culturii românești. Nici contextul apariției nu este lipsit de importanță: s-a petrecut în plină campanie de colectivizare, epocă de frământări, revoltă și suferință generalizată pentru țărănime și nu numai (A se vedea și studiul nostru *Noica și marxismul. O explorare*, din „Revista de filosofie”, tom LXVI, nr. 5, septembrie-octombrie 2019, p. 689-692).

Gáll Ernő, *Sociologia burgheză din România, Studii critice*, Editura pentru Literatură Politică, București, 1958, 288p., tiraj broșate 3.180, leg. ½ pînă 1.050 (ediția a II-a, 1963, 281p.) are următorul Cuprins: *Prefață* (în care autorul scrie, între altele: „Coexistența pașnică între capitalism și socialism și politica îndreptată spre crearea unor legături științifice, culturale, etc cu țările din Apus nu înseamnă renunțarea la lupta împotriva ideologiei burgheze, nu înseamnă atenuarea vigilenței și combativității revoluționare pe plan ideologic” – p. 4); I. Sociolo-

gia burgheză – apologetica capitalismului, cu temele: Sociologia burgheză e incapabilă să dezvăluie esența societății; Sociologia burgheză neagă legitatea dezvoltării societății; II. Ștefan Zeletin – reprezentant al sociologiei liberale, divizat în: Concepția filozofică a lui Zeletin; Filozofia lui socială; Sociologia lui Zeletin – un produs al crizei; Nașterea și dezvoltarea capitalismului român; III. Sociologia țărănistă, expunând următoarele: Ideologia statului țărănesc (se discută contribuția lui Virgil Madgearu, „teoreticianul de frunte al sociologiei țărăniste”, această concepție fiind „*ideologia chiaburimii*” care pune țărănimea la remorca burgheziei – p. 87, E. Ene, I. Mihalache); Țărănismul lui C. Rădulescu-Motru (este criticată aici neinspirata carte a filosofului, intitulată *Românismul*, care a făcut obiectul atenției mai tuturor criticilor marxist-leniniști ai filosofiei românești, din diverse poziții – v. și *infra*, L. Grünberg); IV. Teoriile sociologice reformiste (capitol fără diviziuni, discută câțiva comentatori social-democrați ai „Neoiobăgiei” lui Gherea: Șerban Voinea, Ilie Moscovici, Pistiner, S. Emil, Grigorovici, Dunăreanu și alții); V. Școala sociologică a lui D. Gusti, cu temele: Teoria sociologică; Metoda de cercetare; Concepțiile etice și politice; VI. Concepția sociologică a lui Petre Andrei (fără diviziuni suplimentare); VII. Curentele determinismului geografic, psihic și biologic, cu: Determinismul geografic și geopolitică; Teoriile psihologiei sociale; Biosociologia și biopolitică; VIII. Sociologia fascistă (fără subdiviziuni, tratează despre A.C. Cuza, Mihail Manoilescu, Nichifor Crainic, Nicolaie Roșu, Traian Brăileanu, Traian Heresenii (sic!), Leon Țopa ș.a.); IX. Sociologia burgheză maghiară din România (fără detalieri de teme). În Încheierea studiului său, Gáll Ernő scrie:

Sociologia burgheză din România era chemată să asigure autoapărarea ideologică a regimului burghez-moșieresc împotriva luptei clasei muncitoare și a celorlalți oameni ai muncii, împotriva socialismului științific. Din acest punct de vedere ea a îndeplinit în cadrul suprastructurii capitalismului român, aceeași funcțiune pe care o îndeplinește sociologia burgheză în general în viața ideologică a societății capitaliste moderne: funcțiunea apologetică.

Gáll Ernő, *Sociologia burgheză din România*, ed. cit., p. 281

Mai reținem și că:

Partidul Comunist din România a dus o luptă consecventă în presa ilegală și legală împotriva curentelor sociologice reacționare, profasciste sau fasciste. Sociologii și publiciștii comuniști au dezvăluit de pe pozițiile marxism-leninismului caracterul reacționar și antiștiințific al acestor curente.

Gáll Ernő, *Sociologia burgheză din România*, ed. cit., p. 281

Autorul nu ne dă, la locul citat, detalii despre „sociologii și publiciștii comuniști” avuți în vedere dar, răsfoindu-i lucrarea, singurul nume de comunist român pe care-l întâlnim este cel al lui Gh. Gheorghiu-Dej, din ale cărui articole și cuvântări sunt extrase pasajele critice la care se referă Gáll Ernő.

Ludwig Grünberg, *Critica filozofiei personaliste*, Editura Științifică, București, 1962, 216p., tiraj 3.000+125 ex. Cuprins: Introducere; Capitolul I – Personalismul – Instrument al reacțiunii imperialiste; Capitolul II – Caracterul antiștiințific al filozofiei personaliste; Capitolul III – Anticomunismul filozofiei personaliste – expresie a crizei ideologice burgheze contemporane; Capitolul IV – Rolul reacționar și antipatriotic al filozofiei personaliste din România. Critica personalismului energetic.

Introducerea cărții *Critica filozofiei personaliste* stabilește, ca reper al demersului întreprins asupra unor aspecte ale filosofiei occidentale, Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. (1961). Acest congres *demonstrase concludent* deplina viabilitate a socialismului, precum și că stadiul de dezvoltare al omenirii la acel moment era de trecere de la capitalism la socialism. Procesul de mare anvergură care avea loc este descris de autor ca un proces de eliberare:

Lichidînd proprietatea privată asupra mijloacelor de producție – baza tuturor antagonismelor sociale – socialismul îi eliberează pe oameni de toate formele asupririi și exploatării, statornicește relații cu adevărat umane atît în producție, cît și în celelalte sfere ale vieții sociale, îi unește pe oameni prin morala colectivismului, asigură dezvoltarea multilaterală a prieteniei între popoare.

Ludwig Grünberg, *Critica filozofiei personaliste*, ed. cit., p. 5

Analiza ideilor puse în circulație de curentul personalist ne apare, astfel, ca o contribuție la marea trecere de la capitalism la socialism, care tocmai se petrecea pe toată suprafața Pământului. Personalismul, ca punct de vedere filosofic diametral opus colectivismului, conduce la anticomunism și antiumanism (Grünberg subscriind aici, desigur, la viziunea lui Marx și, mai recent, la rezoluția Congresului al XXII-lea, potrivit căreia comunismul este adevăratul umanism – cf. op. cit., p. 5, p. 6).

Reiese, din contextul creat, că personalismul, ca filosofie antiumanistă, a preluat rolul ingrât de a

narcotiza conștiințele maselor de oameni ai muncii și a frîna lupta lor revoluționară îndreptată spre lichidarea unei orînduirii în care domină principiul *homo homini lupus*. Filozofia personalistă ne apare astfel ca un produs tipic al ideologiei burgheze și ca o expresie concludentă a crizei ideologiei burgheze contemporane.

Ludwig Grünberg, *Critica filozofiei personaliste*, ed. cit., p. 7

Dintre toate formele filozofiei burgheze contemporane, personalismul s-a afirmat ca cea mai virulentă, sprijinind fățiș imperialismul, misticismul și războiul. Grünberg împărtășește fără vreo rezervă această opinie, preluată din literatura de specialitate sovietică (cf. p. 7), ca și pe cea din raportul lui Gh. Gheorghiu-Dej, șeful delegației comuniștilor din R.P.R. către Congresul al XXII-lea al tovarășilor sovietici, care cerea „intransigență” față de ideologia burgheză în întregime, inclusiv față de „perfidul” personalism (p. 8).

Capitolul I al cărții în discuție se ocupă cu discutarea originilor și încadrarea personalismului. Primul paragraf al capitolului, intitulat „Rădăcinile sociale ale personalismului”, stabilește că „persoana” este realitatea esențială și valoarea supremă afirmată de diverși filosofi burghezi care au contribuit la constituirea unui grup „pestriș, neunitar, diversificat” de teze, inconsistente științific și logic (Grünberg dă expresiei „științific” același înțeles ca Banu – vezi *supra*). Deasupra persoanei, înțeleasă ca „persoană umană”, personaliștii așază „o persoană atotcuprinzătoare” (p. 12), postulând astfel existența lui Dumnezeu (p. 13). Personalismul este eclectic, teist, anacronic.

Grünberg identifică tipul de „cauze profunde” al căror efect a fost personalismul. Este vorba despre cauze „de ordin social-economic” (p. 15). Reîntoarcerea la religie (curent în care se înscrie personalismul) este o mistificare a raporturilor sociale reale, în scopul deturnării luptei celor asupriți pentru lichidarea capitalismului de la adevăratul ei scop: revoluția. Orientarea către „interior”, către „auto-perfecționare” a persoanei este o falsă soluție, prin care omul dezertează, abandonând acțiunea revoluționară, și se scufundă într-un iluzoriu extaz mistic.

Al doilea paragraf („Schița procesului de formare și a evoluției personalismului”) coboară până la rădăcinile curentului, care se opresc în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, în opere ale lui Jacobi, Lessing, Herder, Goethe; ca o mișcare încheată, personalismul se afirmă abia la un secol de la primele manifestări (este indicat anul 1866, când William Torrey Harris, reprezentant al hegelianismului, scoate, în S.U.A., „The Journal of Speculative Philosophy”; desigur că trimiterea la filiera americană nu este întâmplătoare: S.U.A. fiind „bastionul” imperialismului pe vremea aceea, o filosofie „virulentă” ca personalismul nu putea lipsi de-acolo. Totuși, în cele din urmă, Europa, nu America de Nord, a fost continentul unde personalismul s-a afirmat cel mai pregnant¹⁰).

Capitolul II este alcătuit din cinci paragrafe, cu următoarele titluri: „«Teismul» și «metafizica persoanei»”; „Filozofia ambiguității – sau despre caracterul eclectic al personalismului”; „Știința secolului al XX-lea și răstălmăcirea filozofilor personaliști”; „Sociologia urii față de om”; „Funcția socială a personalismului în arsenalul ideologiei imperialiste”.

Capitolul III se compune din paragrafele: „Anticomunismul contemporan și rolul «criticilor» personaliști ai marxismului în jurul revistei «Esprit»”; „Caracterul diversionist al «regulilor strategiei personaliste»”; „Eșecul tentativei de a «împăca» marxismul și existențialismul”; „Opoziția dintre marxism și personalism ca

¹⁰ Grünberg face o prezentare destul de detaliată a personalismului american („filozofia religioasă” americană), dezvoltat pe trei direcții: personalismul monist și absolutist (cu J.B. Royce reprezentant principal), personalismul evoluționist (J.B. Le Conte) și personalismul pluralist (G.H. Howinson, B.P. Bowne) – cf. *Critica filozofiei personaliste*, ed. cit., p. 21-27, expunere poate puțin prea detaliată față de realizările propriu-zise ale personalismului prezentat. Intenția autorului nu era, cum ne dăm seama, de a promova această variantă de personalism, ci de a evidenția orientarea idealist-mistică a filosofiei americane.

opoziție între umanism și antiumanism”; „O încercare de falsificare a bazelor filozofice ale marxismului”; „Cum ajung personalistii să nege existența socialismului științific?”; „Mitul «societății directoriale»”.

Capitolul IV este o micromonografie critică, dedicată integral sistemului filosofic construit de C. Rădulescu-Motru. Cele patru subsecțiuni (paragrafe) ale acestui capitol poartă următoarele titluri: §1. Rădăcinile sociale ale personalismului energetic; §2. Izvoarele teoretice ale personalismului energetic. Unitatea de esență între personalismul energetic și variantele personalismului occidental; §3. Evoluția istorică a concepției lui C. Rădulescu-Motru, expresie a accentuării reacționarismului burgheziei și a decăderii culturii burgheze, §4. Personalismul energetic – filozofie a misticismului; §5. Personalismul energetic – filozofie a apologeticii capitalismului.

Grünberg pornește de la constatarea că

C. Rădulescu-Motru a fost un filozof obscurantist și eclectic, în lucrările sale neexistând argumente științifice, idei care să reziste confruntării necruțătoare cu practica. Clasele dominante l-au ridicat pe Rădulescu-Motru la rangul de mare personalitate nu pentru capacitățile sale intelectuale sau pentru erudiția sa, ci numai pentru faptul că el a corespuns aspirațiilor burgheziei reacționare, constituind o filozofie a misticismului și reacțiunii, o formă savantă de „opiu pentru popor” aptă să servească drept armă de luptă împotriva materialismului, împotriva științei, împotriva comunismului

Ludwig Grünberg, *Critica filozofiei personaliste*, ed. cit., p. 172

un punct de plecare suficient de clar precizat, care îi permite să transforme apoi întreaga expunere într-un lung și aspru rechizitoriu. Nu este poate nepotrivit să reamintim cititorului că Rădulescu-Motru fusese, la vremea lui, un scientist și un adversar al misticismului („sufletului mistic”); ironia sorții face ca tocmai această vină să-i fie atribuită lui acum, chiar mai apăsător decât o atribuise el altora:

Într-adevăr, în aparență personalismul energetic aduce osanale științei, dar fiecare rînd dedicat științei amintește de sărutul lui Iuda. Dezvăluind la fiecare pas substratul mistic, personalismul energetic se dovedește a fi – ca și celelalte variante ale personalismului – o „religie filozofică”.

Ludwig Grünberg, *Critica filozofiei personaliste*, ed. cit., p. 196

„Sărutul lui Iuda”, eveniment istoric de referință ales de Grünberg pentru a caracteriza „misticismul” lui Motru, fusese semnalul prin care însoțitorul lui Iisus Hristos transmisese soldaților cu care se apropia indicația necesară despre cine este Persoana care urma a fi arestată, conform unei convenții anterioare dintre Iuda și cei interesați. Nu ne putem da aici seama la ce fel de convenție între Motru și inamicii (în general) ai științei se gândea autorul. „Religia filozofică” personalist-energetică devenise, pare-se, denunțabilă ca urmare a imprudenței fondatorului ei, care a folosit cuvântul „catehism” în subtitlul uneia dintre cărțile sale.

Henri Wald, Pavel Apostol, Dan Bădărău, Gustav Öffenberger, Florea Țuțugan, *Probleme de logică*, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1956, 364p., tiraj declarat 4.700 ex. Este o culegere de studii. O prezentăm aici deoarece este o ilustrare timpurie cât se poate de potrivită pentru o anumită manieră de a proceda a filozofiei marxist-leniniste românești: alcătuirea de volume colective, reunind studii pe diferite teme sau probleme filosofice de actualitate (de regulă ocazionate de aniversări, comemorări, de evenimente ce țineau de viața de partid etc.). Eterogene din punct de vedere al intențiilor și scopurilor fiecărui semnatar, variate ca expresie a capacității autorilor de a circumscrie și ține sub control subiectul tratat, inegale ca produs finit intelectual, ele delimitau liniile orizontului până la care se puteau întinde dezbaterile pe tema respectivă, la momentul punerii în circulație a volumului.

Dar volumul are și o componentă excepțională, căci include o contribuție originală care nu se poate înscrie în perimetrul „științific” marxist-leninist, ci în cel propriu-zis științific. Ne vom referi la ea la momentul potrivit.

Iată cuprinsul volumului: Henri Wald, *Rolul limbajului în formarea și dezvoltarea ideilor*; Pavel Apostol, *Funcțiunea de cunoaștere a noțiunii*; D. Bădărău, *Despre indeterminație în judecățile particulare*; G. Öffenberger, *Rolul judecății negative în cunoașterea realității obiective*; Florea Țuțugan, *Cu privire la existența unor moduri silogistice valabile, altele decât cele ale logicii clasice*.

Fiecare studiu al volumului are un rezumat extins în limba rusă, respectiv în limba germană.

În studiul său, Henri Wald constată, deloc surprinzător, că o luptă îndârjită se dă, încă de la început, între materialism și idealism în problema limbajului (p. 5). Platon este responsabil pentru punerea la punct a viziunii idealiste (prin ceea ce autorul studiului numește teoria onomatopeică) asupra limbajului, Democrit (indirect, cu concursul personajului Hermogene, din dialogul *Cratylus*) pentru cea materialistă (i.e. teoria interjecțională). Cele două viziuni s-au înfruntat metafizic de-a lungul istoriei, unul din izvoarele principale în care se oglindesc momentele înfruntării lor metafizice fiind, pentru Wald, volumul *Problemele lingvisticii în lumina lucrărilor lui I.V. Stalin*, Editura Academiei R.P.R., București, 1953. Trecerea de la metafizică la „știință” în problema originii limbajului au făcut-o de-abia Marx și Engels, urmați bineînțeles, de Lenin, Pavlov și Stalin, aceștia contribuind și ei, fiecare la momentul potrivit, la consolidarea caracterului științific al lingvisticii. Fără a mai rezuma detaliile expunerii, reținem din ultima secțiune a studiului (intitulată „Împotriva idealismului contemporan din logică și lingvistică”):

Deși lasă destul loc idealismului subiectiv, concepția lui Mircea Florian a avut totuși meritul să fi promovat o oarecare încredere în rațiunea umană împotriva iraționalismului dizolvant, profesat la Universitatea din București, în preajma celui de-al doilea război mondial, de ideologul fascist Nae Ionescu, care se zbă-

tea să-și convingă studenții că gândirea n-are nici o legătură nici cu realitatea obiectivă și nici cu limbajul, iar limbajul la fel.

Probleme de logică, p. 78

Al doilea studiu, executat de Pavel Apostol, după o Introducere în care se discută actualitatea moștenirii leniniste în teoria noțiunilor și probleme metodologice în definirea noțiunii, tratează: I. Noțiunea, forma de bază a gândirii; II. Structura noțiunii; III. Dialectica mișcării noțiunilor; IV. Pseudonoțiunea. Studiul formulează, în încheiere, Concluzii.

Ca și Wald, Apostol duce o luptă grea cu „pseudomarxiștii” (Buharin, N.I. Marr), „sociologia cunoașterii” (Max Scheler, Karl Mannheim), cu idealiiști în general, stabilind, după „indicațiile” lui Engels și Lenin, deloc surprinzător:

1. opoziția dintre logica formală și logica dialectică (sau marxistă);
2. necesitatea logicii formale;
3. negarea unei legături necesare între gândirea metafizică și logica formală.

Probleme de logică, p. 97

Continuând analiza, el scrie:

considerăm că pretenția neopozitiviștilor – în interpretarea logicii matematice sau a kyberneticii – de a reduce logica la o artă a combinării de termeni fără conținut, îmbinați între ei, după reguli formale, stabilite în mod convențional și adesea arbitrar, sărăcește, împușinează și deformează atât gândirea umană, cât și logica.

Probleme de logică, p. 113

și, mai departe, identificându-i pe R. Carnap, P. Lorenzen și B. Russell drept adepți ai interpretării logicii ca artă a combinării de termeni vizi, îi așază în proasta companie a unui profesor de la noi:

De altfel, și Nae Ionescu definise logica tot ca o „știință care studiază căile pe care... un proces de gândire întâmplat în mine, devine transmisibil” (Nae Ionescu, *Logica*, I, *Logica generală* (1934-1935), București, 1943, p. 39).

Probleme de logică, loc. cit.

P. Apostol arată apoi:

Ideologii mișcării legionare identificau gândirea cu trăiri afective pentru a putea contesta funcția ei reflectorie. „Toate căile, toate procedeele de cunoaștere sînt deopotrivă valabile: raționamentul, intuiția, dezgustul, entuziasmul, gemetele. O viziune a lumii desfășurată în concepte nu este mai îndreptățită decît alta iscată din lacrimi”; „argumente sau suspine” au pentru Emil Cioran aceeași valoare de adevăr

Probleme de logică, p. 117

așezându-l, de data aceasta, surprinzător, pe Emil Cioran umăr la umăr cu Carnap, Lorenzen, Russell:

De la pozitivismul logic la iraționalism, filozofia burgheză a zilelor noastre este aproape unanimă în a tăgădui noțiunii rolul de formă de bază a gândirii omenești, dizolvînd cunoașterea în actul trăirii ilogice, incomunicabile
Probleme de logică, loc. cit.

totuși, atribuindu-le o poziție în care nici unul dintre ei (chiar și Cioran) nu s-ar fi regăsit.

După un număr de pagini considerabil, se ajunge la noțiunea de dictatură a proletariatului (p. 143-145), cu ajutorul căreia se susține teza că unitatea generalului cu particularul este fundamentată de esența fenomenului (p. 145), împotriva unor idealști, precum V.W. Quine bunăoară, care atribuia generalului un sens metaforic (p. 146).

Studiul continuă pe multe pagini; considerăm că ne putem opri aici cu prezentarea lui.

Dan Bădărău a fost un filosof român care și-a început cariera pe vremea regimului burghezo-moșieresc (chiar aparținea clasei moșierilor, trăgându-se din vechi proprietari funciari moldoveni; finalizase studii liceale, universitare și doctorale la Paris, apoi, sprijinit de C. Rădulescu-Motru să ocupe un post universitar la Iași, a predat la Universitatea de acolo), continuându-și-o în regimul democrației populare, unde a ajuns până la rangul de membru corespondent al Academiei R.P.R.; realizează în volumul de față un studiu (*Despre indeterminație în judecățile particulare*) fără ingrediente ideologice, tocmai de aceea găsindu-se în surprinzătoare discordanță (cu siguranță că neintenționată) cu cele două de mai sus. Bădărău pornește distingând echipolența logică de identitatea logică, ca două aspecte formale deosebite. Obversiunea este apoi indicată ca operație prin care se obțin judecăți echipolente. Mai departe, demonstrează echipolența unei judecăți universale cu o particulară, bazându-se pe indeterminarea calitativă și cantitativă a judecăților (cf. p. 242). Clarificarea făcută este de natură, consideră Bădărău, să împiedice acceptarea afirmației că judecățile particulare reflectă întotdeauna existența efectivă. De aici, autorul înaintează spre teza că

posibilul și factualul nu sunt de resortul logicii formale, ci de acel al dialecticii.
Probleme de logică, p. 219

Următorul studiu al volumului *Probleme de logică*, intitulat *Rolul judecății negative în cunoașterea realității obiective*, de G. Offenberger, alternează expunerea pe tema anunțată cu împunsături la adresa logicienilor și filosofilor burghezi.

Florea Țuțugan, *Cu privire la existența unor moduri silogistice valabile, altele decât cele ale logicii clasice* este singurul studiu din colecție în care nu sunt amestecate scopuri și motivații ideologice. Autorul *Silogisticii judecăților de predicție* (1957) oferă în acest volum colectiv, în avanpremieră, indicii cu privire la contribuția sa în domeniul logicii, poate singura de incontestabilă valoare publicată în România în deceniul șase al secolului al douăzecilea.

Henri Wald, *Structura logică a gândirii*, Editura Științifică, București, 1962, 244p., tiraj 3.000+125 exemplare broșate. Volumul include o *Introducere*, cinci capitole (*Muncă, limbaj, gândire; Însușiri și noțiuni; Raporturi și judecăți; Gândire și raționament; Erori și sofisme*) și *Încheiere*.

În ciuda subiectului ales, care reclama o expunere aridă, incompatibilă cu spiritul de partid (cu excepția înțeleșului pe care noțiunea de „partid” o capătă la comuniști), cartea este extrem de combativă, autorul văzând în logică o armă:

Lupta marxism-leninismului împotriva ideologiei burgheze trebuie să fie astăzi cu atât mai intensă cu cât trăsătura distinctivă a filozofiei burgheze contemporane constă în caracterul ei anticomunist.

H. Wald, *Structura logică a gândirii*, ed. cit. p. 6

Din punct de vedere al logicii (cu alte cuvinte, strict științific – bineînțeles, nu marxist-leninist „științific”), lucrarea nu cuprinde aspecte care să merite a fi reținute. Ne-am oprit la acest volum, care expune, din perspectivă marxist-leninistă, probleme ale logicii clasico-tradiționale, deoarece conține referințe la lucrări și autori burghezi, străini și români.

Tonul de denunț străbate cartea de la un capăt la altul. Vom oferi cititorului câteva eșantioane ale modului în care au fost criticate de Henri Wald diferitele concepții și puncte de vedere asupra problemelor logicii despre care a avut ocazia să se pronunțe. În *Introducere*, bunăoară, aflăm că

Rațiunea a fost dintotdeauna de partea popoarelor, a claselor muncitoare, a făuritorilor nemijlociți ai istoriei. Ea s-a format în procesul muncii. Munca este cauza rațiunii iar rațiunea este condiție a muncii. Prin intermediul practicii sociale, cele mai generale legi ale realității, ale naturii și ale societății s-au imprimat în mintea oamenilor sub forma legilor logice ale rațiunii. A fi rațional înseamnă deci a acționa în sensul în care se dezvoltă istoria însăși.

H. Wald, *Structura logică a gândirii*, ed. cit. p. 19

Această admitere a rațiunii în efectivul de partid îi permite apoi lui Henri Wald să ia atitudine față de diverse abateri de la sensul dezvoltării istoriei, ca în următoarele rânduri (cap. *Însușiri și noțiuni*):

Deznădejdea filozofilor burghezi contemporani se manifestă, îndeosebi, față de obiectivitatea nucleului conceptual al cuvintelor. Ignorarea adevărului este cel mai puternic calmant ideologic pentru o clasă care piere. Martin Heidegger, de pildă aprobă cunoașterea, dar respinge gândurile, este de acord cu vorbirea, dar nu cu vorbele, îi place teoria, dar în nici un caz practica.

H. Wald, *Structura logică a gândirii*, ed. cit. p. 71

Tonul ușor ironic folosit în referința asupra „clasei care piere” (o dată cu clasa, firește, pier și cei care o alcătuiesc) și asupra ideilor lui Heidegger se poate înăspri însă, la nevoie (cap. *Gândire și raționament*):

nu e de mirare că ideologicii unei clase pe care viitorul și noul o înspăimântă contestă silogismului orice fertilitate. Filozoful fascist Nae Ionescu nega cu înverșunare „că din două cunoștințe vechi scoți o cunoștință nouă”. Cu vulgaritatea specifică întregii sale „opere”, el afirma că „în logică nu se petrec lucrurile ca la ofițerul stării civile... Realitățile logice nu fac pui”

H. Wald, *Structura logică a gândirii*, ed. cit. p. 179

Capitolul final, *Erori și sofisme*, în paragraful întâi, „Împotriva formalismului din logică”, ne oferă un șir de indezirabili (la momentul respectiv; lucrurile se vor schimba) ai logicii, mai exact ai logicii bazate pe rațiunea care „a fost dintotdeauna de partea popoarelor”: Chaïm Perelman, J. Piaget, F. Gonsseth, J. Dopp, Jean Catesson. Bertrand Russell, Anton Dumitriu etc.

Pe de altă parte, Henri Wald își exprimă susținerea față de logicianul sovietic D.V. Pletnev, căruia îi apăruse articolul „Obiectivitatea contradicției logice” în *Analele Romîno-Sovietice, Seria filozofie*, 1960, nr. 3, p. 136 care cerea să se facă deosebire între contradicțiile obiective ale lumii materiale și contradicțiile unui raționament incorect.

***Neopozitivismul. Studii critice*, Editura Științifică, București, 1962, 320p., tiraj declarat 3.000+125 ex.** La p. 2, însemnarea: Controlul științific al lucrării a fost asigurat de: Prof. univ. Andrei Popovici (pentru studiul „Neopozitivismul în fizică”, Lector univ. Flonta Mircea). Coordonator al lucrării: Tomin Uroș.

Lucrarea se concentrează asupra unei direcții de gândire care nu avusese la noi o circulație prea largă, dar care căpăta, pe zi ce trece, influență tot mai profundă în Europa de Vest, contactul devenind inevitabil. Legăturile foarte strânse ale curentului de gândire neopozitivist cu imensul teritoriu – de importanță vitală pentru afirmarea și menținerea supremațiilor politico-economice – științelor naturii dau precizării poziției Partidului Comunist în această chestiune o coloratură aparte. Asupra acestui aspect s-a revenit în repetate rânduri după 1964, ori de câte ori a fost necesar.

Din cuprinsul volumului fac parte studiile: *Critica pozitivismului logic*, de Ath. Joja; *Concepția neopozitivistă despre cunoașterea științifică*, de Clara Dan; *Critica concepției neopozitiviste despre criteriul adevărului (Problema verificării)*, de I.S. Narski [versiunea românească a studiului apărut în „Voprosî filosofii”, nr. 9, 1959 și nr. 9, 1960]; *Unele aspecte neopozitiviste în interpretarea filozofică a cuceririlor chimiei moderne*, de Tomin Uroș; *Problemele analizei noțiunilor științei și noul neopozitivism*, de S.A. Ianovskaia [versiunea românească a studiului apărut în „Voprosî filosofii”, nr. 6, 1961]; *Gnoseologia neopozitivistă și teoria limbii ca sistem de semne*, de L.O. Reznikov [versiunea românească a studiului apărut în „Voprosî filosofii”, nr. 2, 1962]; *Critica unor aspecte ale metodologiei neopozitivismului în sociologie*, de Stela Cernea; *Concepția neopozitivistă asupra fizicii*, de Stelian Popescu.

ISTORIA GÎNDIRII SOCIALE ȘI FILOZOFICE ÎN ROMÎNIA

Vom analiza în continuare lucrarea colectivă prin care scopul formulat în antologia din 1954 (vezi *supra*) a fost realizat. Este vorba despre

***Istoria gândirii sociale și filozofice în Romînia*, Comitetul de redacție Acad. C.I. Gulian (redactor responsabil), S. Ghiță, N. Gogoneață, C. Joja, B. Pantazi și Al. Posescu, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, București, 1964, 624p., tiraj 13.000 ex. legate**, sub egida Institutului de filozofie al Academiei R.P.R. Acest volum apare la exact zece ani după antologia *Texte ...*, dar și la momentul la care politica P.M.R. suferă o mare cotitură.

Istoria gândirii sociale și filozofice... împarte materia tratată în două părți: „Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice pînă la pătrunderea marxismului” și „Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice după pătrunderea marxismului”, introducând astfel un nou criteriu de considerare a dezvoltării filozofiei românești în locul celui tradițional.

Conform vechiului criteriu, dezvoltarea filozofiei în Romînia parcursese două mari etape, fiecare cu propriile ei trăsături, care au asigurat stabilitate pentru intervale de timp seculare: una medievală, în care avuseseră preponderență, pînă după 1800, gândirea și spiritualitatea ortodoxă post-bizantină (cu felul ei propriu, de altfel inconfundabil, de a vedea filozofia) și, respectiv, cealaltă, modernă, în care filozofia occidentală (de regulă în varianta academică, de catedră, în mod excepțional abătându-se de la această formulă, către cercetarea independentă a naturii sau acțiune politico-socială), cu aspecte, în special, din idealismul german și anumite curente ale spațiului cultural francez, mai rar italian, predominau. Între cele două mari etape, un scurt intermezzo premodern.

În prima etapă (consumată de-a lungul a patru veacuri) puteau fi, de asemenea, distinse două epoci: prima întinzându-se de la întemeierea Principatelor Țării Românești și Moldovei pînă la introducerea domniilor fanariote, cea de-a doua continuând-o pe prima pînă către revenirea domniilor pămîntene.

Cea de-a doua etapă, mult mai scurtă după criteriul temporal (puțin peste un secol), era cu mult mai bogată în evenimente propriu-zis filozofice, pînă acolo încât se considera, ocazional, că numai în ea existase așa ceva (i.e. filozofie românească), și se diviza, și ea, în două perioade: una de tranziție (pînă la fondarea universităților românești și la avîntul de după proclamarea Regatului) și o alta de relativă sincronizare cu Occidentul (după 1900 și, în special, după realizarea unității naționale românești, în 1918).

Vechea configurație fusese centrată de ansamblul mănăstirilor din Moldova și Țara Românească, fondate de domnitorii celor două principate după prăbușirea finală a Constantinopolului și a statelor slave de sud (sec. al XV-lea), iradiind pe tot teritoriul locuit de români și uneori mult dincolo de el; cea modernă în jurul

universităților din București și Iași (o dată cu finele Primului război mondial, și Cluj), după episodul revoluționar de la 1848.

Conform noii viziuni însă, momentul de cotitură în dezvoltarea filosofiei la noi în țară ar fi survenit o dată cu pătrunderea marxismului (în ultimul sfert de secol XIX), iar direcția noului parcurs ar fi fost dată de socialiștii români. Privitor la modul în care fusese considerată dezvoltarea filosofiei în România, înainte de instaurarea, o dată cu puterea politică, a marxism-leninismului, reproducem următoarele cuvinte (în deplină consonanță cu *Prefața* antologiei din 1954):

Istoricii burghezi ai filozofiei din România au prezentat într-o lumină falsă cursul real al dezvoltării gândirii filozofice universale și a filozofiei din patria noastră. Aprecierile lor au fost dictate uneori de interesele politice-ideologice ale regimului burghez-moșieresc, alteori de incapacitatea unei interpretări științifice, aceasta ducând la denaturarea filozofiei marxist-leniniste, subaprecierea materialismului premarxist, proslăvirea și propagarea idealismului.

Istoria gândirii sociale și filozofice în România, ed. cit., p. 8

Modificarea de perspectivă este, așadar, substanțială. Nu va fi vorba despre îndreptarea (pe parcursul expunerii) a unor erori, mai mult sau mai puțin consistente, ci de trecerea (conversia) de la regimul erorii la cel al adevărului. Trecutul filosofic, în întregime sa, urmează să dispară, fiind înlocuit cu un nou trecut, forjat de „oamenii de știință” marxist-leniniști.

Pe de altă parte, forjarea trecutului („sarcină de seamă a revoluției culturale” – cf. p. 7) nu este doar creație, ci și distrugere metodică. Ceea ce trebuie distrus este identificat cu ajutorul documentelor de partid (în cazul de mai jos: *Congresul al II-lea al Partidului Comunist Român*, București, Edit. Politică, 1956, p. 153):

Sarcina activiștilor noștri pe tărîmul muncii ideologice este să combată toate formele de influență a ideologiei burgheze reacționare, și îndeosebi strecurarea în ideologie a concepțiilor naționaliste, șovine; să demaște pe apologeții contemporani ai capitalismului, să dezvăluie caracterul antiștiințific, retrograd al teoriilor elaborate în trecut de ideologii claselor exploatare în domeniul sociologiei, economiei politice, istoriei, teoriei literaturii și artei.

Istoria gândirii sociale și filozofice în România, ed. cit., p. 8

Am putut să vedem mai sus, parcurgând lucrări apărute în epocă, câteva din rezultatele muncii „activiștilor pe tărîmul muncii ideologice” pe „terenul” istoriei filosofiei, folclorului, sociologiei, logicii și filosofiei științei.

Partea I, *Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice pînă la pătrunderea marxismului* include patru capitole:

Capitolul I, *Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice în orînduirea feudală (secolul al XV-lea pînă la începutul secolului al XVIII-lea)*, redactor: I.S. Fîru, colaboratori: Gh. Cronț, J. Hajos, Eugen Stănescu, C. Göllner, Dan Bădărău, pro-

fund influențat de ateismul marxist-leninist, reușește performanța de a elimina complet componenta creștină a culturii românești vechi, pe considerentul că „ideologia religioasă” apăra „baza societății din acea epocă” – p. 28. În schimb, sunt căutate cu atenție, augmentate și prezentate curajos, pe cât se poate detaliat, „urme de idei eretice”, cele mai vechi fiind, în opinia autorului colectiv al cărții, cele „bogomilice” (p. 29; a se vedea și nota 24 din subsol, care reduce totuși din tăria afirmației), de altfel fără vreo susținere documentară directă pe întreg teritoriul României. Husitismului (mișcare răspândită în lumea catolică din spațiul istoric al actualelor țări Cehia, Slovacia, Ungaria, Ucraina, dar în contact local, cu totul accidental, cu lumea ortodoxă românească) i se acordă două pagini. Tot așa, unitarianismului (curent din cadrul Reformei, care nu a fost deloc familiar românilor, fiind răspândit, de fapt, printre maghiari), în vreme ce răscoala de la Bobâlna are rezervată chiar o secțiune, fapt care se justifică prin interesul arătat de Engels acesteia (p. 34-37).

Lipsește, inexplicabil, chiar și în contextul marxist-leninist în care ne găsim, orice referiri la (ori se pomenesc cu totul incidental, uneori cu intenția, limpede lăsată la vedere, a deprecierei) momente importante, esențiale, ale vechii culturi românești, cu reverberații filosofice până în „gîndirea socială” modernă: Neagoe Basarab, primele realizări tipografice românești, Petru Movilă, Udriște Năsturel, Dosoftei, Mitropolitul Varlaam al Moldovei, Biblia de la București, Antim Ivireanul ș.a.m.d. Aceste personalități și evenimente ar fi trebuit prezentate și ele, fie măcar pentru a fi aspru criticate, din moment ce s-a găsit spațiul necesar pentru a fi prezentați succint, dar informat: Apáczai Csere János (1625-1659), Pósaquí Janos, Pápai Páriz Ferencz (mort în 1686), Samuil Kölesseri, Töke István etc., personaje complet necunoscute în spațiul cultural românesc.

Istoria gîndirii sociale și filozofice... susține, de altfel, fără urmă de ezitare, cu o falsă candoare, numeroase teze complet nefondate, în acest incredibil capitol întâi. Iată una:

Biserica a fost ultima instituție care a adoptat limba română, după ce această limbă se afirmase în literatura populară, în cea apocrifă și eretică, în actele orașenilor și târgoveților, în cancelariile domnești și boierești, în literatura juridică și istorică.

Istoria gîndirii sociale și filozofice în România, ed. cit., p. 32

Datele istorice arată, indubitabil, că lucrurile nu au stat deloc așa, dimpotrivă; ceea ce nu fusese, de altminteri, necunoscut cercetătorilor „burghezi” ignorați de colectivul redacțional al *Istoriei gîndirii sociale și filozofice...* Autorii capitolului, de altfel, nu citează nici un singur istoric al literaturii românești vechi, deși este evidentă raportarea la unele dintre ideile și argumentările acestora¹¹.

¹¹ Un exemplu. N. Cartoian, *Cărțile populare în literatura românească* (în contextul de aici mai ales vol I, *Epoca influenței sud-slave*), sursă fundamentală pentru literatura slavă și

Acest (dezolant) capitol se încheie cu Dimitrie Cantemir, „primul autor de lucrări filozofice propriu-zise în istoria culturii noastre” (p. 75), aflat într-o

continuă oscilare între orientarea spre cultura bisericească și acceptarea concepției laice a umanismului, care are la temelie o explicare naturală a fenomenelor,

Istoria gândirii sociale și filozofice în România, ed. cit., p. 66

de care s-a ocupat Dan Bădărău. Preocuparea acestuia s-a mai finalizat, de altfel, într-o lucrare separată (*Filozofia lui Dimitrie Cantemir*, Editura Academiei R.P.R., 1964, 412p, tiraj 2500 ex.), din păcate rămasă până azi singura monografie asupra filosofiei învățatului domnitor moldovean care a trăit cea mai mare parte a vieții sale în diferite exiluri, printre turci și apoi printre ruși. Bădărău își încheie aici expunerea cu regretul că Dimitrie Cantemir „nu s-a putut ridica pînă la o poziție materialistă” (p. 82).

În concluziile din finalul capitolului, principalele realizări ale epocii studiate au fost: a) loviturile date de „mase” asupra proprietarilor și cîmpitorilor și b) curajul unor cărturari de a depăși „gîndirea tradițională”, dar numai „în oarecare măsură” (cf. p. 83).

În realitate, „realizarea” capitolului a fost definitivarea acțiunii de secționare a gândirii filozofice românești din rădăcinile ei culturale profunde (daco-latine, creștin bizantino-slave), pregătindu-i altoirea pe un soi de trunchi artificial fără amprentă națională, să-i zicem „umanist-materialist-științific”, din care ar fi încolțit ulterior, înflorind nerăbdător, marxism-leninismul.

Capitolul al II-lea, *Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice în perioada descompunerii feudalismului și a începutului dezvoltării capitalismului*, redactor Crizantema Joja, colaboratori: Ion Lungu, J. Hajos, C. Göllner, Gh. Cronț, Dan Bădărău, discută Iluminismul, Socialismul utopic, Începuturile materialismului naturaliștilor. Operațiunea de transfer (sau, ai exact: de reorganizare a evenimentelor în funcție de valorile impuse de marxism-leninism), începută în capitolul anterior, continuă. Așadar, de la Cantemir pînă la începutul secolului al XIX-lea se fac mari progrese în societate, prin reforme pe plan social și cultural „Obscurantismul concepției feudale” a fost acum puternic lovit, ceea ce a pus „premisele” filozofiei materialiste în țările române (p. 154).

slavo-română, cel puțin pentru cazul problemei influențelor bogomilice ori husite, nu este pomenit.

Un alt exemplu: Sextil Pușcariu, *Istoria literaturii române. Epoca veche*, de asemenea, deși această carte oferea posibilitatea unei discuții mult mai aplicate cu privire la periodizare, dar și asupra chestiunii bogomilismului, sau unor personalități cu evidente dimensiuni teologice, minimalizate de autorii *Istoriei gândirii sociale și filozofice...* (cazul lui Nicolae Milescu, elogiat însă pentru activitatea diplomatică și cartografică desfășurată în Rusia).

Aceasta pentru a evoca, doar în treacăt, două opere care, cu siguranță nu au fost scrise cu scopul de a susține „pozițiile” burghezo-moșierimii.

Capitolul al III-lea, *Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice în perioada revoluției burghezo-democratice din 1848 până la înființarea statului național*, redactor Radu Pantazi, colaboratori: Elena Gheran, C.I. Gulian, O. Bădina, S. Ghiță, M. Florian, J. Hajos, C. Göllner, are în centru un moment istoric important, social, cultural și chiar științific, atât pentru români, cât și pentru marxist-leniniști: revoluția de la 1848. Pentru autorii *Istoriei gândirii sociale și filozofice...* interesele românești și cele marxist-leniniste, la 1848, apar ca fiind identice. Dar reprezentanții generației de la 1848 sunt prezentați diferențiat, în funcție de gradul de înțelegere pe care l-au atins în ceea ce privește coincidența intereselor românești cu cele ale marxism-leninismului. Astfel, cei mai „înaintați” sunt *democrații revoluționari* (Nicolae Bălcescu, Cezar Bolliac, Ion Ionescu de la Brad, Dimitrie Bolintineanu, Eftimie Murgu, Avram Iancu), iar cei mai puțin înaintați, având însă, și ei, meritele lor, sunt *democrații burghezi* (Kogălniceanu, Russo, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Bărnăuțiu, Barițiu, Cipariu, A.T. Laurian). O listă de gânditori maghiari și sași din Transilvania încheie lista. De asemenea, se prezintă, de către Mircea Florian¹², dezvoltarea gândirii științifice în acest interval de timp.

Sintetic, contribuția pașoptiștilor se prezintă astfel:

Gânditorii din această epocă nu reușesc să se elibereze de idealism. Dar se accentuează acum tendința de emancipare a filozofiei de sub tutela teologiei printr-o orientare raționalistă, iar elementele materialiste conținute în unele cursuri de filozofie (S. Bărnăuțiu) și în concepția unor oameni de știință (P. Vasici, I. Baraș) sunt un indiciu al dezvoltării progresive în gândirea filozofică. În același timp, în domeniul interpretării fenomenelor sociale, deși concepția generală rămâne idealistă, se manifestă în gândirea militanților social-politici (Kogălniceanu, Barițiu și, în primul rând, Bălcescu) puternice elemente materialiste și dialectice.

Istoria gândirii sociale și filozofice în România, ed. cit., p. 219

Cu capitolul al IV-lea, intitulat *Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice în perioada de la formarea statului național burghez până la cucerirea independenței de stat*, redactor S. Ghiță¹³, colaboratori: C.I. Gulian, N. Gogoneață, I. Lun-

¹² Mircea Florian (1888-1960) nu aparținea marxism-leninismului românesc, ci era un fel de prizonier al lui. El a fost, de altminteri, aspru „criticat” în repetate rânduri, inclusiv în *Istoria gândirii sociale și filozofice...* pe care o prezentăm aici, unde este așezat *postum* pe lista colaboratorilor. Pregătirea lui de specialitate, solidă (definitivată în Germania, înaintea primului război mondial, în preajma unui filosof al științei cu o concepție adiacentă curentului empiriocriticist), a fost judicios utilizată de „responsabilii” vremii, în scopuri care, probabil, nu-l făceau să se simtă onorat; dar nu avea de ales. Nu era singurul în această situație, oricum mai blândă decât opțiunea închisorii (a fost arestat o vreme, fiind eliberat după anchetă).

¹³ Simion Ghiță, responsabilul capitolului al IV-lea al *Istoriei gândirii sociale și filozofice...* va deveni, după 1964, un specialist în Titu Maiorescu (a scris monografia *Titu Maiorescu, filozof și teoretician al culturii*, 1974), l-a și editat (cf. Titu Maiorescu, *Scrieri din tinerețe*, ediție, prefață și note de Simion Ghiță, traducerea textelor Alex. Ionescu, Radu Stoichiță,

gu, Al. Posescu, se ajunge la o secvență asupra căreia s-au focalizat adesea dispozițiile critice ale marxist-leniniștilor de la noi. Intervalul de timp este scurt, însă esențial (1859-1877); se discută ideile sociale ale vremii, acordându-i-se aproape o pagină lui Mihai Eminescu („exponent al năzuințelor poporului său și în același timp al dezamăgirii lui față de formele vieții burgheze”; dar: „Critica literară marxistă și progresistă a epocii (Gherea, Raicu-Rion, Ibrăileanu, N. Iorga ș.a.) a analizat și dezvăluit valoarea excepțională (...) a creației lui Eminescu, arătându-i totodată și carențele ideologice, notele de pesimism, conservatorism etc.” – p. 225), contribuția lui Maiorescu, a unor materialişti mai puțin cunoscuți în epoca burgheză (d.ex. Ștefan Mîchăilescu), filosofia lui Vasile Conta.

Remarcăm în acest capitol o neașteptată coborâre a tonului în paginile dedicate figurii principale a „Junimii” – Titu Maiorescu. Vorbele grele din volumul de studii amintit *supra* dispar; reproșurile rămân. Fenomenul nu se explică printr-o schimbare de atitudine, ci este doar efectul efortului de adaptare la cerințele unei expuneri ceva mai academice. De altfel, asemenea schimbări de ton au fost deseori văzute (greșit, în opinia noastră) drept „reconsiderări”, deși nu erau în realitate decât progrese ale capacităților retorice ale autorilor.

Partea a II-a a *Istoriei gândirii sociale și filozofice...* are tot patru capitole și se intitulează: *Dezvoltarea gândirii sociale și filozofice după pătrunderea marxismului*. Debutează cu Capitolul al V-lea, al cărui titlu aduce mai mult a lozincă: *Pătrunderea marxismului – cotitură revoluționară în istoria filozofiei românești. Lupta dintre materialism și idealism în perioada apariției mișcării muncitorești și a pătrunderii marxismului (pînă la 1900)*, redactori: S. Ghiță, R. Pantazi, colaboratori: E. Gheran, J. Hajos, I.S. Fîru, O. Chețan, O. Bădina, P. Lucaciu, Fl. Neagoe, consultant: J. Gáll. Semnalăm, în construcția titlului acestui capitol, apariția termenului „luptă” alături de „dezvoltare”. El se va relua, cum vom vedea, și în titlurile capitolelor rămase (cu excepția ultimului, al victoriei). Așadar, după o perioadă de dezvoltare, în care lupta era doar intermitentă, „gîndirea socială și filozofică” românească a intrat, pe la 1900, într-o etapă de dezvoltare și luptă continuă.

După o succintă prezentare a condițiilor social-istorice (obișnuită și în celelalte capitole – condiție prescrisă de metodologia marxist-leninistă), capitolul în discuție abordează Filozofia idealistă reacționară (se au în vedere activități precum cea din jurul „Revistei teologice” (1883-1887) de la Iași, anumite inițiativă ale lui Maiorescu și apropiaților lui în jurul anului 1900 etc.), apoi așa numitul Curent materialist și ateist în științele naturii (unde sunt invocați: chimistul C.I. Istrati, biologul Victor Babeș, ziaristul G. Panu, profesorul Constantin Dimitrescu-Iași – de

Ion Herdan, Tudor Vianu, I.E. Torouțiu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, 436p., Colecția Restituiri – ediția reproduce incomplet conferința *Socialismul și comunismul*, îngăduința față de Maiorescu avînd, și după 1964, limite peste care nu se putea trece). De altminteri, S. Ghiță nu este singurul care, după episodul deosebit de brutal al anilor 1950-1964, va manifesta interes și prețuire față de personalitățile „criticate” în tinerețe.

precizat că nu se poate susține coordonarea activității acestor personalități, cu greu putându-se argumenta chiar eventuale afinități; C.I. Istrati, d.ex., a fost de două ori ministru în guverne burghezo-moșierești conduse de G. Gr. Cantacuzino, zis Nababul, în timp ce G. Panu era un radical, antiliberal, antidinastic, dar nu un socialist, la care sunt atașați, insolit: Gînditorii maghiari ai epocii (sunt doi profesori de la Cluj). Urmează: Ideologia mișcării socialiste premarxiste și, în sfârșit, Pătrunderea marxismului (diferențiat: în Transilvania, care mai făcea parte din Austro-Ungaria, și în vechiul Regat), care este expusă cât se poate de amănunțit (Constantin Dobrogeanu-Gherea, Zubcu-Codreanu, Ștefan Stîncă, Raicu-Rion; de altfel nume repetate mecanic în mai toate cărțile, studiile și articolele vremii).

Capitolul al VI-lea, *Lupta dintre materialism și idealism de la apariția imperialismului pînă la începutul crizei generale a capitalismului*, redactor: R. Pantazi, colaboratori: M. Florian, N. Gogoneață, I.S. Fîru, S. Ghiță, E. Gheran, începe, ca de obicei, cu prezentarea condițiilor istorice, sociale, ideologice. De acum, Lenin intră în scenă și numele lui va fi pomenit fără încetare pentru a explica cum se cuvine „dezvoltarea” și „lupta” în desfășurare. Este amintit aici, bineînțeles, primul material semnat de conducătorul bolșevicilor (referitor „la situația din Rusia, la crimele țarismului” – era epoca de după 1905), o traducere a unui articol publicat într-o revistă de la noi, apărut în decembrie 1911.

A doua secțiune a capitolului este „Filosofia și sociologia burgheză”, unde sunt discutate contribuțiile lui C. Rădulescu-Motru din această perioadă (idealist cu mască „științifică”), A.D. Xenopol (lăudat pentru contribuția ca istoric, „idealist” când vine vorba de „legile de dezvoltare a societății”), Spiru Haret (matematician și astronom de seamă, se plasează pe o poziție „idealistă și metafizică” în lucrarea sa *Mécanique sociale* – 1910), curente culturale ca Poporanismul („reacție burgheză împotriva mișcării socialiste, a marxismului” – p. 372), un paragraf fiind dedicat Propagării șovinismului și misticismului (în care sunt criticați: Aurel C. Popovici, A.C. Cuza, Ion Găvănescul).

A treia secțiune, „Materialismul naturalist și ateismul” discută pe larg mai întâi lucrări ale unor oameni de știință: Dragomir Hurmuzescu (1865-1954), electrotehnician, profesor la Iași și București, autor al unor lucrări ca: *Magnetism și materie. Magneton și electron* (1933), *Energie și materie* (1939); Nicolae Leon (1863-1931), parazitolog, biolog de orientare haeckeliană care a scris o broșură (*Moniste* – 1909), a cărei versiune românească a apărut zece ani mai târziu: *Monismul* (1919) și care a susținut opinia că „știința a fost totdeauna în conflict cu religia” (p. 382); Dimitrie Voinov (1867-1952); Gheorghe Marinescu (1863-1938), medic neurolog cu contribuții importante în domeniul său. Vine apoi rândul ateilor: dr. Tiron, autorul unor broșuri, printre care una intitulată *Conflictul dintre știință și religie* (1909); dr. Panait Zosin (1873-1942), „unul dintre conducători al mișcării liber-cugetătorilor din România”, care „începe ca socialist, continuă ca liber-cugetător și sfîrșește ca pozitivist” (p. 386), autor al altor broșuri (d.ex. *Cîteva considerațiuni pentru libertatea de cugetare privind religiunea față de naționalitate*,

știință, morală și filozofie – Iași, 1910), cărora li se acordă un spațiu mai larg decât cel rezervat lui A.D. Xenopol și Spiru Haret, deși „lipsa de pregătire filozofică”, abandonarea contactelor cu mișcarea muncitorească, precum și alte neajunsuri asemănătoare le-au prejudiciat influența în mase. Este menționat și un anarhist: Panait Mușoiu (1864-1944), a cărui revistă a contribuit la propagarea ateismului în România.

Secțiunea următoare, „Răspîndirea marxismului” este consacrată, de fapt, luptei politice a Partidului Social-Democrat (din România și Transilvania încă sub stăpânire austro-ungară). Din concluziile capitolului este de reținut că a fost vorba despre o epocă în care marxismul a fost deseori calomniat, s-a propagat de către burghezia retrogradă o „morală a crimei” (p. 404); dar:

În această perioadă începe să pătrundă în țara noastră leninismul, manifestat acum mai ales în legătură cu problema războiului și a păcii.

Pătrunderea și influența leninismului se vor accentua considerabil în perioada următoare.

Istoria gândirii sociale și filozofice în România, ed. cit., p. 404

În Capitolul al VII-lea, *Dezvoltarea și lupta filozofiei marxist-leniniste împotriva filozofiei burgheze reacționare în prima etapă a crizei generale a capitalismului*, redactor: N. Gogoneață, colaboratori: Al. Posescu, C. Joja, bătălia se întindește. Expunerea începe, ca de obicei, cu „Condițiile social-istorice și ideologice”, care devin complexe – cu Marea Revoluție Socialistă din Octombrie (1917) începând criza generală a capitalismului, care se exprimă în formarea a două sisteme sociale opuse: sistemul socialist și cel capitalist (p. 405). Criza capitalismului se accentuează, chiar dacă acesta trece prin perioade de dezvoltare – în acest sens este menționată Reforma agrară din 1921, din prezentare reieșind însă că efectele ei ar fi fost preponderent negative. Pe planul ideologic, lupta materialismului cu idealismul atinge punctul culminant (adică: apare ideologia fascistă).

Tabloul filozofiei burgheze este însă complex și contradictoriu. În fața pericolului fascist, în fața amenințării pe care o reprezenta programul fascist de a distruge cultura, în rîndurile oamenilor de cultură se produce o diferențiere tot mai netă: fasciști și anti-fasciști.

Istoria gândirii sociale și filozofice, ed. cit., p. 413

Diferențierea sesizată de autor (N. Gogoneață) este efectul folosirii instrumentului metodologic marxist-leninist despre care s-a amintit deja *supra* (cf. Ion Banu, *Introducere în istoria filozofiei*); fascismul, ideile dăunătoare (false), concepțiile neștiințifice, misticismul se adună și fac parte din tabăra capitalismului, în vreme ce antifascismul, adevărul, știința, progresismul se concentrează în forța-rează inexpugnabilă marxist-leninistă. Instrumentul metodologic îndeplinește și aici scopul de a polariza toate fenomenele care se petrec într-o epocă istorică.

La polul opus marxism-leninismului se petrec următoarele evenimente:

În *filozofia burgheză idealistă* se observă o accentuare a orientării antimaterialiste prin promovarea unor curente idealiste de inspirație occidentală, ca personalismul și energetismul, diferite teorii spiritualiste, neopozitivismul, misticismul etc. *Filozofia burgheză de extremă dreaptă*, oglindind obiectivele politice ale regimului fascist, răs-pîndește cele mai reacționare teorii îndreptate împotriva rațiunii umane, teorii menite să dezarmeze masele: iraționalismul, trăirismul, pesimismul, ortodoxismul etc.

Istoria gândirii sociale și filozofice, ed. cit., p. 413

Toate aceste curente idealiste de inspirație occidentală, ca și teoriile reacționare contra rațiunii umane, am văzut-o deja, erau permanent criticate în cărțile și culegerile de studii de felul celor pe care le-am înșiruit mai sus, în partea intitulată „Aspecte din critica filozofiei burgheze” a studiului de față.

Pe de altă parte, se susține că

filozofia marxistă dobîndea noi confirmări în practica istorică, exercitînd o influență din ce în ce mai mare asupra maselor muncitoare și asupra intelectualității progresiste
Istoria gândirii sociale și filozofice, ed. cit., p. 413

ceea ce nu se confirmă la noi în țară prin cercetarea faptelor. Exprimarea, intenționat neclară, poate fi interpretată însă în sensul că influența din ce în ce mai mare se exercita asupra muncitorilor și intelectualilor pe plan mondial, adică în general (adică, mai ales în U.R.S.S.). Cum reprezentanții clasei muncitoare și intelectualității din România făceau parte din clasa muncitoare și din intelectualitate în general, clasele neținând cont de granițe, influența se exercita și asupra lor, cu toate că fiecare muncitor sau intelectual din România, luat separat, nu era conștient de influența pe care o suferea. Dezinteresul sau refuzul de a deveni conștient de această influență au devenit dintr-o dată, după sfârșitul celui de-al Doilea război mondial, infrațiuni grave față de statutul de muncitor sau de intelectual.

Expunerea din acest capitol continuă cu „Filozofia și sociologia burgheză”, divizată în „A. Concepții filozofice și sociologice idealiste” (din nou Rădulescu-Motru, Ion Petrovici, Lucian Blaga – metafizică; Dimitrie Gusti, Eugeniu Sperantia – sociologie teoretică, Ștefan Zeletin, D. Drăghicescu, Virgil Madgearu, Ilie Moscovici – doctrină politică; Mihail Dragomirescu, Eugen Lovinescu, Paul Zarifopol – estetică; Ion Găvănescul et al. – pedagogie și etică) și „B. Ideologia fascistă” (pentru care se face trimitere la un articol de Al. Posescu și O. Chețan din revista „Cercetări filozofice”, nr. 5, 1959 sursa expunerii), ia în vizor pe: Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Traian Brăileanu, Nicolae Roșu, Mihail Manoilescu, Simion Mehedinți, Emil Cioran. Câteva pagini, dedicate Filozofiei și sociologiei burgheziei minorităților maghiare și săsești încheie tratarea filozofiei interbelice de la noi.

„Orientări progresiste în filozofie și sociologie” este replica dată filozofiei burgheze de către gânditori care nu erau, totuși, marxiști-leniniști. În filozofia românească interbelică n-a existat, de altfel, nici un autor marxist-leninist. Primul, Lucrețiu Pătrășcanu, a publicat prima lui carte în 1946, tema cărții fiind chiar cea

despre care este vorba în secțiunea de față a *Istoriei gândirii sociale și filozofice...*¹⁴. Pătrășcanu fusese condamnat și executat încă din 1954, dar selecția făcută de el în 1946 nu a fost anulată, rămânând astfel definitiv în vigoare. Se înșiruie, astfel, ca progresiști: P.P. Negulescu, Mircea Florian (tratat destul de aspru de Pătrășcanu, fără a-și primi sentința definitivă, a fost recuperat parțial apoi – vezi și *supra*, nota 12), Dan Bădărău, D.D. Roșca (acceptat cu unele rezerve de Pătrășcanu; cel „criticat” a ținut seama neabătut de reproșurile făcute, ceea ce i-a permis o reabilitare ulterioară), Nicolae Bagdasar, Al. Posescu, Nicolae Iorga (recrutat post-mortem, contribuția sa filozofică fiind, de altfel, greu de identificat), Petre Andrei (de asemenea recrutat post-mortem; deși era anti-marxist și va fi criticat cu asprime de multe ori postum, Petre Andrei era totuși util marxism-leninismului), Mihai D. Ralea (profesor la Universitatea din Iași, în regimul burghezo-moșieresc, apoi demnitar al noului regim); Aradi Victor (maghiar), Garabet Ibrăileanu, Tudor Vianu (în trecut profesor de estetică, continuându-și activitatea și în noul regim), Camil Petrescu.

Se trece apoi la „Lupta dintre materialism și idealism în științele naturii”, unde sunt amintiți doi adversari ai leninismului (desigur, cei doi nu aveau ei înșiși intenția de a fi puși în situația de combatanți, dar era inevitabil, dată fiind lupta dusă de Lenin cu empiriocriticismul): mai întâi Anton Dumitriu, a cărui carte *Bazele filozofice ale științei* (1938) conține „adeziunea” (un termen obișnuit în lumea politicului, insolit în cea filozofică) autorului „la metoda filozofică empirio-logică a școlii de la Viena” (p. 451); apoi un alt adept al neopozitivismului, Al. Mironescu, autorul cărții *Limitele cunoașterii științifice. Contribuția științelor experimentale la problema epistemologică* (1945). „Rezolvărilor idealiste” ale lui Dumitriu și Mironescu li se contrapune, din nou, contribuția lui Dragomir Hurmuzescu (vezi *supra*), pe lângă care mai sunt amintiți: G. Athanasiu, G. Țițeica, S. Stoilov, C. Budeanu (identificați ca materialiști activând în domeniile fizicii și matematicii, unii ocupând funcții și poziții înalte în sistemul universitar de după 23 august 1944, ba chiar înalte demnități în noua republică instaurată în 1948). Dar și Fr. Rainer (antropolog de seamă, nu însă marxist), E. Racoviță (bio-speolog, fără a fi un marxist-leninist), iarăși Gh. Marinescu (neurolog, amintit și mai sus, dar nu marxist-leninist), V. Babeș (amintit – încă o dată – cu o conferință din 1926: *Credința și știința*, indiscutabil nemarxist) sunt convocați în sprijinul materialismului, care nu poate chema la luptă, în realitate, nici un susținător marxist-leninist român.

Pe fondul efectivului redus al detașamentului de filosofi și oameni de știință marxist-leniniști, cu adevărat relevanți sub aspectul contribuției lor științifice (adică nu propagandistice, unde se mai puteau înregistra unele fapte), se trece la „Lupta P.C.R. pentru răspîndirea și aplicarea marxism-leninismului la condițiile din România. Combaterea filozofiei și sociologiei burgheze”, care ocupă jumătate

¹⁴ Vezi Dragoș Popescu, *Filosofia românească între 1950 și 1990. Două lucrări din epoca de tranziție*, în „Revista de filosofie”, tom LXVII, nr. 4, 2020, p. 380-395.

din Capitolul al VI-lea al *Istoriei gândirii sociale și filozofice în România*. Acest subiect tratează despre: „A. Procesul de clarificare ideologică și politică a clasei muncitoare. Problema partidului de tip nou și a revoluției în perioada premergătoare creării P.C.R.”. „B. Lupta pentru călirea marxist-leninistă a partidului, pentru lichidarea luptelor fracționiste”. O dată „lupta pentru lichidarea luptelor” încheiată, apare „C. Problema revoluției și alte probleme teoretice în documentele Congresului al V-lea al P.C.R.” (care a avut loc la Moscova), apoi se revine la „D. Combaterea filozofiei și sociologiei burgheze”. Această ultimă parte din expunerea asupra luptei P.C.R. pentru răspîndirea și aplicarea marxism-leninismului conține prezentarea unor articole scrise de comuniști români (partidul era în ilegalitate; deci numele autorilor nu erau destăinuite, se foloseau pseudonime) împotriva: social democrației (p. 474); teoriei statului țărănesc (p. 475); ideologiei fasciste, în care se înscriu și contribuții de metafizică, cum ar fi cele ale lui Nichifor Crainic (p. 478). S-au mai demascat, în publicațiile comuniste interbelice: sociologia corporatistă a lui Mihail Manoilescu, misticismul lui Lucian Blaga, și a fost valorificată (desigur) lucrarea lui Lenin, *Materialism și empiriocriticism* (p. 492). Sunt enumerați publiciștii comuniști (unii dintre ei nu pot fi, cu siguranță, încadrați printre filozofi, oricât de îngăduitori am fi față de pregătirea de specialitate a filosofului dar, priviți dinspre colectivul de redacție al *Istoriei gândirii sociale și filozofice...*, și-au primit atestarea, în numele Partidului) care au luptat acum pentru răspîndirea marxism-leninismului în România: S. Timov, N.D. Cocea, M. Roller, Ilie Cristea, P. Constantinescu-Iași, Ath. Joja, Șt. Voicu, Gaál Gabor, C.I. Gulian, T. Bugnariu, Miron R. Paraschivescu. Lipsesc, fără vreo excepție, din enumerare cei excluși, condamnați ori executați de colegi de-a lungul anilor: M. Pauker, Bellu Silber, L. Pătrășcanu etc.

Capitolul al VIII-lea, *Dezvoltarea filozofiei marxist-leniniste în perioada revoluției populare și a construirii socialismului*, redactor: acad. C.I. Gulian, colaboratori: Mihail Cernea, Al. Tănase, ocupând ceva mai puțin de un sfert din întreg spațiul tipografic pentru a parcurge o perioadă de douăzeci de ani, ne apare ca autoportretul colectiv al gânditorilor marxist-leniniști, zugerăvit pe fundalul șantierului construcției socialismului (un imens lagăr de reeducare și muncă obligatorie), care devenise întreaga țară. Acest capitol triumfal se compune din următoarele subdiviziuni:

„1. Revoluția populară și construcția socialismului în R.P.R. – perioada istorică a triumfului filozofiei marxist-leniniste în țara noastră”. Perioada istorică în atenție reprezintă pentru filosofie un punct de reper inconfundabil, dat fiind că activitatea filozofică:

Nu se mai adresa unui restrîns „cerc de inițiați”, ci a *dobîndit un public cu totul nou*, de neconceput în trecut: *masele populare largi*, trezite la o nouă viață materială și spirituală, însetate să cunoască și să-și însușească ideile concepției științifice marxist-leniniste despre lume și societate.

Istoria gândirii sociale și filozofice, ed. cit., p. 503

Această idee este importantă – ea anulează întregul parcurs al filosofiei românești, chiar așa deformat cum fusese el desenat de *Istoria gândirii sociale și filozofice...* până acum; s-a stabilit că *masele populare largi* nu mai sunt interesate de filosofia în veșmintele ei populare sau europene, ci de straietele „concepției științifice despre lume și societate”, pe care le vor îmbrăca, vrând-nevrând, de acum înainte. „Cercul de inițiați” va fi dizolvat; lupta pentru lichidarea lui a început:

Diversele varietăți ale idealismului propagate în lucrările unor filozofi burghezi ca L. Blaga, C. Rădulescu-Motru, A. Dumitriu, C. Noica, Al. Mironescu, Ion Zamfirescu și alții au primit o ripostă puternică. Demascând iraționalismul și misticismul unor asemenea concepții, precum și caracterul lor diversionist, ascuns la unii dintre ideologii burghezi în spatele unor frazeologii „scientiste”, filozofii marxisti au demonstrat inconsistența lor științifică și caracterul lor reacționar, opunându-le concepția despre lume a clasei muncitoare.

Istoria gândirii sociale și filozofice, ed. cit., p. 507

Paginile anterioare ale acestui studiu au încercat să ofere detalii cu privire la lupta de care este vorba aici. Era o luptă care se dădea în numele clasei muncitoare, de către noi filozofi, care nu făceau parte din vechiul „cerc de inițiați” sau nu mai voiau să facă parte din el, intenționând să-l dezmembreze, faptă săvârșită în numele clasei pentru care luptau, punând întreaga răspundere pentru actul săvârșit în seama clasei trezită la viață și însetată de cunoaștere.

„2. Analiza și soluționarea problemelor teoretice ale revoluției populare și construcției socialiste în documentele Partidului Muncitoresc Român” discută probleme importante pentru noua filozofie românească: „Analiza problemelor teoretice ale revoluției populare” – unde se pot găsi autoanalizele partidului cu privire la evenimente ale trecutului, de la critici ale „grupului anti-partinic Ana Pauker” și demascări ale teoriilor lui Pătrășcanu (p. 530-531), până la puneri în gardă, de tipul celei care urmează (de fapt, un extras din *Declarația* din aprilie 1964):

„Esențial pentru asigurarea succesului revoluției proletare este ca clasa muncitoare și partidul său să stăpânească **toate** formele de luptă, **fără excepție**, să aibă capacitatea de a le mînuși pe toate, să fie pe deplin pregătite **pentru orice eventualitate**, spre a putea **înlocui rapid o formă de luptă cu alta**, potrivit schimbărilor ce survin în condițiile concrete de desfășurare a revoluției

Istoria gândirii sociale și filozofice, ed. cit., p. 535-536

(vezi *infra*, în finalul studiului, contextul internațional în care putea surveni „înlocuirea rapidă a unei forme de luptă cu alta” subliniată atât de apăsător în pasajul de mai sus); „Analiza problemelor dezvoltării statului democrat-popular și a funcțiilor sale” – unde se arată limpede că „democrația populară” este „dictatura proletariatului” (p. 537); „Programul științific al construirii socialismului” – unde se discută colectivizarea și industrializarea socialistă; „Analiza transformării structurii de clasă a societății noastre” – o justificare a lichidării „deplin și pentru totdeauna” a

burgheziei și clasei chiaburilor (p. 555) și a reeducării la care erau supuși locuitorii țării; „Problemele întăririi rolului conducător al partidului în construirea socialismului”.

„3. Activitatea de cercetare filozofică”, subiect rezervat acad. C.I. Gulian (redactor responsabil), cuprinde șapte secvențe: „Introducere”; „Materialismul dialectic. Probleme teoretice ale științelor naturii”; „Materialismul istoric” (cedat de redactorul responsabil colaboratorului Al. Tănase); „Etica”; „Estetica”; „Logica”; „Istoria filozofiei”. Atmosfera expunerii devine festivă. Nemaifiind centrată pe critica filosofiei burgheze, ci pe afirmarea noii filozofii a clasei muncitoare, această parte se cuvine parcursă cu altă ocazie.

[Notă. La Biblioteca Academiei Române poate fi consultată: *Istoria filozofiei românești – Machetă – Pentru uz intern*, 1960, 156p.; imprimate numai paginile de stânga (pare), paginile de dreapta (impare) albe, numerotate. Exemplarul consultat poartă numărul 154, având (la p. 2, sub număr) următoarea notă: „Lucrarea va fi elaborată de colectivul de istoria filozofiei din Institutul de Filozofie al Academiei R.P.R., cu colaborarea catedrei de istoria filozofiei de la Facultatea de filozofie a Universității „C.I. Parhon”, a Secției de filozofie a Institutului de istorie și filozofie din Cluj și a tovarășilor D. Bădărău, I. Banu, M. Cernea, O. Chețan, I. Firu, C. Göllner, I. Lungu, Al. Posescu. Redactori de capitole: C.I. Gulian, M. Florian, Crizantema Joja, S. Ghiță, N. Gogoneață, R. Pantazi. Redacția generală: C.I. Gulian”. Este forma în care se găsea, în 1960, viitoarea *Istorie a gândirii sociale și filozofice...* (1964) pe care-am prezentat-o *supra*. Sub titlurile capitolelor (aceleași ca în forma finală, cu unele neînsemnate diferențe) se menționează nr. de pagini deja redactate, d. ex. Introducere (10 pag.); Partea I. Dezvoltarea gândirii filozofice în România pînă la pătrunderea marxismului (295 pagini) etc. Macheta ne dă o imagine a stadiului la care se găsea volumul cu patru ani înainte de publicarea sa. Mulțumesc domnului profesor Marin Diaconu pentru semnarea acestui document].

ÎN LOC DE CONCLUZII

Paginile de mai sus au schițat portretul filozofiei românești (în realitate: al variantei în limba română a filosofiei sovietice locale) în deceniul al șaselea și în prima jumătate a deceniului al șaptelea din secolul XX, așa cum ni-l livrează chiar literatura de specialitate a vremii. Ne-am limitat la explorarea (foarte sumară, pentru a rămâne în limitele unui consum rezonabil de pagini) literaturii de specialitate (aproape deloc studiată în ultima jumătate de veac, și nu fără motiv), deoarece intenția noastră n-a fost de a studia comunismul românesc în integralitatea lui, ci numai un aspect, latura lui doctrinară relativă la școlile de gândire ale burgheziei, încă active sau în curs de lichidare. În *realitatea* comunismului din România, între latura doctrinară și cea aplicativă distanța era destul de mare, dar nu facem aici vreo apreciere.

Am putut contempla panorama unui imens dezastru. Sau (dacă ar fi să-i dăm crezare colectivului de gânditori care a alcătuit ultima, teribilă, carte prezentată) a unei totale izbânzi – izbânda științei, dreptății sociale, adevărului, **în felul în care vedea comunismul știința, dreptatea, adevărul.**

Generații întregi au învățat – asimilându-le complet sau incomplet, oricum, nerămânând pe dinafara lor – ideile vehiculate în cărțile prezentate (și în celelalte, desigur, care nu apar aici). Căci, după 1964, deși „lupta” cu trecutul n-a mai fost așa de ascuțită, nu a încetat nici o secundă a fi dusă, iar **despre vreo reconciliere cu trecutul n-a fost niciodată vorba în comunism.**

Athanase Joja, Ion Banu, Henri Wald, Pavel Apostol, Radu Sommer, Ludwig Grünberg *et al.* și, mai presus de toți, omniprezentul acad. C.I. Gulian au rămas personalități culturale și universitare de seamă și după 1964, ba chiar și după 1989.

*

Câteva observații, la capătul parcursului de mai sus:

În primul rând, observăm că, în ceea ce privește critica filosofiei burgheze, în epoca considerată s-a depus o activitate intensă și susținută. Ipoteza cea mai plauzibilă¹⁵ este că **această activitate s-a justificat, nu în ultimul rând, prin prestigiul de care se mai bucura încă, în țara noastră, defuncta filosofie criticată cu atâta sârg, dar și prin posibilitatea ca, din Apus, să mai ajungă, pe căi nebănuite, în mâinile oamenilor muncii din R.P.R. idei și teorii dăunătoare, idealiste, care ar fi putut prinde rădăcini.** Pe scurt, critica filozofiei burgheze avea deopotrivă scop terapeutic și profilactic.

Apoi, este de remarcat că proiectul schițat în Prefața antologiei din 1954, a fost definitivat până la nivelul detaliilor. **Marxism-leninismul românesc a reușit să opună, pe la 1964, filosofiei burgheze de la noi, o viziune nouă, încheagată, stabilă, asupra istoriei filosofiei ca luptă continuă dintre viitor și trecut, dintre materialism și idealism, dintre exploatați și exploatatori. Lupta de clasă se mută, după ce a fost organizată pe teren și povestită pe larg în cărți, din realitatea de zi cu zi, în mințile oamenilor, care o vor recepta din sistemul etico-juridic socialist, din sistemul economic socialist, din sistemul de învățământ socialist ș.a.m.d. Toate aceste „sisteme” integrează perfect rezultatele „criticilor” de care ne-am ocupat, dând elementelor criticate o poziție pe care nu o mai puteau influența și din care nu mai puteau evada. Ele ajung piese de decor, cu finalități didactice (un fel de diorame), necesare afirmării unei „vieți noi”, care însă nu le mai aparține.**

¹⁵ Ea se poate susține ușor. Iată o dovadă: „În perioada actuală, de trecere de la capitalism la socialism, n-a dispărut încă influența ideologiei burgheze. Mai există încă rămășițe ale claselor exploatare, mai există o lume capitalistă, și acești factori sînt izvoare permanente pentru răspîndirea ideologiei burgheze” (Gáll Ernő, *op. cit.*, p. 3).

„Viziunea” abia creată va intra, după 1964, într-un nou proces de sinteză, din care au rezultat rapid fenomene pe care le vom prezenta în studii viitoare. Ceea ce trebuie reținut, ca o ultimă remarcă, este că noua sinteză, cu fenomenele ei caracteristice, nu va reprezenta o ruptură, ci va fi așezată în perfectă continuitate cu propriul ei trecut, deși se va revendica și de la *celălalt* trecut, cel aspru criticat de un trecut asasin mai apropiat.

*

În aprilie 1964, se dă publicității (Editura Politică) *Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R.* Acest document (analizat în Capitolul al VIII-lea din *Istoria gândirii sociale și filozofice...* prea de aproape pentru a-i sesiza anvergura implicațiilor) va pune capăt rapid – involuntar de altfel – epocii în care „filozofia burgheză” românească (alături, desigur, de „filozofia burgheză” în general) se găsea supusă seriei neîntrerupte de lovituri din care am desprins ilustrările de mai sus. *Declarația...* în cauză părea, la prima vedere, o susținere fără nici un fel de ezitare a unității în lupta comună dusă de toate partidele comuniste de pe mapamond împotriva capitalismului (intrat, desigur, într-o nouă fază de descompunere), pe fondul unor divergențe apărute între comuniștii sovietici și cei chinezi. În realitate, ea era o declarație de independență a comuniștilor de la noi față de cei din U.R.S.S.

Profitând de situația tensionată survenită între doi actori cu mult mai puternici – între care pretind, destul de inteligent, că nu doresc cu nici un chip să facă vreo alegere – comuniștii din R.P.R. au acționat, fără ezitare, chiar la momentul potrivit, pentru a se emancipa de tutela exterioară, păstrându-și totodată un control neștirbit în țară.

Cu douăzeci de ani în urmă, comuniștii români n-ar fi fost capabili nici măcar să mimeze gestul de a lua puterea din mâinile burgheziei și moșierimii, lipsiți fiind de ajutorul hotărâtor al partidului „părinte” sovietic; de data aceasta, ei au reușit s-o păstreze cu ușurință, asigurându-se, o dată în plus, că nu mai există pe teritoriul României forțe care să le conteste dominația.

Ca urmare a relativei emancipări pe care au obținut-o acum, sub pretextul de a pune mai bine în evidență „diversitatea”, „deosebirile naționale” etc. (despre care, într-o exprimare directă, ne-au rămas destule indicii că se sinchiseau prea puțin), invocând „dreptul popoarelor asuprite” la libertate și independență¹⁶, precum și prin apelul la alte elemente din retorica de partid, de mult în uz și care indicau precis anumite acțiuni subsecvente, ideologii locali au fost constrânși să pună accent în con-

¹⁶ „Dreptul popoarelor asuprite” este invocat explicit cu referire la popoarele care, pe atunci, se eliberau sau se eliberaseră de colonialism (în special afro-asiatice); în context era însă foarte greu de făcut abstracție de situația europeană postbelică.

Nu cred că mai are rost să subliniez incredibilul fariseism al invocației.

tinuare, din ce în ce mai apăsător, pe aspecte care, înaintea *Declarației...* ar fi fost denunțate viguros. Simpla afirmare a unei **căi proprii** pentru fiecare partid comunist deschide, așadar, o nouă epocă, în care comuniștii vor căuta *în țară* susținere pentru toate proiectele lor; acțiune derutantă nu atât pentru ei, cât pentru cei bombardați, până ieri, de tirul „criticii” necruțătoare.

Așa cum s-au dat însă garanții în aprilie 1964, **țelurile construirii socialismului nu s-au schimbat**, astfel încât, deși n-a mai fost atât de sonoră, **critica a rămas valabilă**.

Acceptând încetarea focului, țintele criticii au acceptat și critica ce li se făcuse.

Dragoș Popescu
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
e-mail: dragos.gp@gmail.com